

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 1
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 1 -son.

Yanvar 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №1.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 1

January, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 3(1).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 1.

Январь 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №1.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Abed Al-razeq Karam Abed Al-nasser Hasan
<i>Restructuring of business processes in international companies in order to improve competitiveness</i> | 6 |
| 2. | Akhunova Marifat
<i>The role of innovation in the development of the new Uzbekistan</i> | 11 |
| 3. | Nabieva Nilufar Muratovna
<i>Innovative activity and its impact on the production structure of an industrial enterprise</i> | 21 |
| 4. | Nazarova Latofat Toirjon Kizi
<i>The role of investment attractiveness in ensuring high efficiency in enterprises of the chemical industry</i> | 34 |
| 5. | Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna
<i>Institutional conditions determining the structure of entrepreneurship in Uzbekistan</i> | 40 |
| 6. | Uzganbayeva Dilnoza To‘xtasinovna
<i>Directions of development of fruit and vegetable clusters in Uzbekistan</i> | 54 |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 7. | Jalilov Inomjon
<i>On the contribution of scientists to the formation and development of the discipline of mathematics</i> | 61 |
|----|--|----|

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

- | | | |
|-----|---|----|
| 8. | Kurpayanidi Konstantin
<i>Transformation of the education system as a catalyst for innovation in modern China</i> | 68 |
| 9. | Boltaboeva Shoxsanamxon Shovkatjon qizi,
Mamadjonova Zilolaxon Baxtiyorjon qizi, Kurpayanidi Konstantin
<i>Prospects of the digital economy in the education system</i> | 71 |
| 10. | Kardo Sabah Abdullah, Matveeva Valeria,
Matveeva Yulia
<i>The role and impact of information technology on the banking industry</i> | 74 |

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | | |
|--|-------------------------|----|
| | <i>Advertisement</i> | 79 |
| | <i>Our publications</i> | 89 |

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595474>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 1

Volume: 3

Published:

31.01.2023

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Abed Al-razeq Karam Abed Al-nasser Hasan (2023). Restructuring of business processes in international companies in order to improve competitiveness. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 6-10.

Abed Al-razeq Karam Abed Al-nasser Hasan (2023). Restructuring of business processes in international companies in order to improve competitiveness. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 6-10.

Abed Al-razeq Karam Abed

Al-nasser Hasan

Master student Peoples'

Friendship University of Russia,

Moscow, Russia

E-mail: Karam.abed@hotmail.com

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595126>

UDC 339.137.2(075.8)

DOI 10.5281/zenodo.7595126

RESTRUCTURING OF BUSINESS PROCESSES IN INTERNATIONAL COMPANIES IN ORDER TO IMPROVE COMPETITIVENESS

Abstract. *The present article discusses the need for restructuring business processes in international companies to improve competitiveness. Concepts such as "business processes", "competitiveness" and "international competitiveness" are dealt with. The types of enterprises for which the use of restructuring is necessary and expedient are taken into consideration. Positive changes in the organization when using the restructuring are noted. The specificities of business processes for which the restructuring is being carried out are shown as well. Furthermore, the main stages of the implementation of the restructuring are presented.*

Key words: *restructuring in international companies; business processes; international competitiveness; digital transformation.*

Абед Альразек Карам Абед Альнасер Хасан

магистрант Российский университет дружбы народов (Москва, Россия)

ПЕРЕСТРОЙКА ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ С ЦЕЛЮ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Аннотация. В статье рассмотрена необходимость осуществления перестройки деловых процессов в международных компаниях для повышения конкурентоспособности. Приведены такие понятия как «деловой процесс», «конкурентоспособность» и «международная конкурентоспособность». Рассмотрены типы предприятий, для которых необходимо и целесообразно применение перестройки. Отмечены положительные изменения в организации при использовании перестройки. Показаны специфики деловых процессов, для которых проводится перестройка. Представлены основные этапы реализации перестройки.

Ключевые слова: перестройка в международных компаниях; деловые процессы; международная конкурентоспособность; цифровая трансформация.

Введение

В условиях усиления конкурентной борьбы для каждого предприятия на первый план выходит задача сохранения и повышения собственной конкурентоспособности. Все большее число предприятий ориентируется на достижение победы в конкуренции и добивается намеченных целей в результате постоянных усилий менеджмента в осуществлении эффективной конкурентной стратегии развития. В контексте мировых кризисных явлений проблема формирования устойчивой конкурентоспособности приобрела особую актуальность в силу повышения изменчивости внешней среды и недостаточной научно-методической разработанности многих аспектов формирования и реализации конкурентных преимуществ предприятий. Проблема управления конкурентоспособностью предприятий актуальна и с практической точки зрения в силу далеко не полного владения руководством предприятий современными методами оценки конкурентоспособности и механизмами разработки конкурентоустойчивых стратегий.

В настоящее время постоянно изменяющиеся условия и специфика рынка в разных странах, непрерывная модернизация технических возможностей, жесткая конкуренция среди международных компаний, употребление устаревших методов и инструментов разработки и внедрения управленческих решений приводит к потере имиджа и конкурентоспособных позиций на международном рынке. В связи с этим возникает необходимость в адаптации к новым условиям мирового рынка, а значит создание гибкой системы управления деловыми процессами.

Анализ литературы.

М. Хаммер определяет деловой процесс следующим образом: деловой процесс – это совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на вход» используются один или более видов ресурсов, а в результате этой деятельности на «выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя [1]. Основным требованием эффективного управления деловыми процессами является применение синтеза управленческих концепций и приемов, которые обезопасят компанию от влияния факторов деловой внешней среды.

Именно применение данного синтеза является мощным инструментом повышения конкурентоспособности международных компаний.

Маракулин М. В. определяет конкурентоспособность компании следующим образом: конкурентоспособность – это способность компании работать в динамичной конкурентной среде при удержании имеющихся конкурентных преимуществ, как минимум, в неизменном виде (лучше – с положительной динамикой) [2].

Обсуждения.

Рассматривая деятельности на международном рынке, важно определить суть категории «международная конкурентоспособность». В настоящее время международная конкурентоспособность трактуется как обладание свойствами, формирующими достоинства для субъекта соревнования на мировом рынке вне зависимости от изменения факторов окружающей среды. Обладателями конкурентных преимуществ выступают организации и предприятия, их группы, образующие отраслевые или конгломератные объединения, и отдельные страны или их объединения, осуществляющие соперничество за лидерство в различных сферах международных экономических отношений [3].

В последнее время, в деловой среде мирового рынка постоянно происходит изменение и усложнение экономической ситуации, и международные компании, которые уже долгое время функционируют на рынке, очень часто используют устаревшие методы и инструменты принятия и реализации управленческих решений. В связи с этим компаниям необходимо совершенствовать системы управления, технологию принятия управленческих решений путём перестройки деловых процессов. Ещё одной причиной, вызывающей перестройку деловых процессов, является цифровая трансформация.

Компания, использующая «умные» технологии и устройства, имеет доступ к огромным потокам данных. «Умные» устройства изменяют традиционные направления деятельности компаний, начиная с НИОКР, ИТ, производства, логистики и заканчивая продажей и послепродажным обслуживанием (т.е. по всей цепочке создания стоимости).

Компания открывает для себя бесконечные возможности для улучшения своих продуктов. Станки объединяются на базе цифровых технологий в сети, полностью автоматизируя и оптимизируя производство. Изменения технологии производства компаний приводят к тому, что характер работы меняется на всей цепочке создания стоимости, компаниям приходится перестраивать все то, что они делают, и преобразовывать свое производство [4, 5].

Существует три типа предприятий, для которых в большей степени необходимо и целесообразно применение перестройки [1]:

1) Компании, уступающие фирмам с конкурентными преимуществами.

Например, уход потребителей к конкурентам из-за высокой цены на товары и/или их низкого качества. Если фирма не предпримет никаких решительных действий, то она разорится.

2) Компании, которые прогнозируют появление трудноразрешимых задач в будущем (например: приход нового конкурента на рынок), но в настоящий момент времени нет никаких проблем.

3) Компания, у которой нет никаких трудностей, но которая желает увеличить долю на рынке. Как правило, это фирмы-лидеры, ведущие агрессивный маркетинг.

Для компаний, работающих на международном рынке, перестройка деловых процессов обеспечивает решение следующих задач [6]:

1) Сокращение производственного цикла изготовления и продажи товаров путём нахождения оптимальной последовательности выполняемых функций;

2) Эффективное использование ресурсов в деловых процессах для минимизации издержек;

3) Быстрая адаптация к изменениям путем построения гибких деловых процессов;

4) Совершенствование финансовых потоков и роста прибыли вследствие составления рациональных схем взаимодействия с клиентами.

Важно учитывать, что метод перестройки используется не для каждого делового процесса. Перестройка проводится для таких специфик деловых процессов как [6]:

1) Направленность на различные сегменты рынка товаров и услуг, вследствие которой возникает многообразие процессов;

2) Работа, нуждающаяся в высокой степени адаптации деловых процессов;

3) Инновационные проекты или внедрение новых технологий;

4) Нерациональность организационной структуры, из-за которой возникает дублирование операций.

Перестройка деловых процессов в международной компании включает следующие этапы [7]:

1) Определение стратегии перестройки и разработка приоритетных целей компании в будущем;

2) Проверка деловой модели на соответствие целям компании, для выявления процессов, требующие изменений;

3) Осуществление разработки новых структур и деловых процессов в компании;

4) Переосмысление и разработка новых процессов вместо устаревших, тестирование новых процессов.

5) Внедрение новых и перепроектированных деловых процессов и осуществление постоянного совершенствования новых процессов с использованием основных показателей эффективности.

Заключение

При правильном внедрении мероприятий перестройки с внедрением обновлённой системы управления, эффектом перестройки может стать значительное улучшение показателей деятельности международной компании, к которым можно отнести: рост оборачиваемости капитала; оптимизация ресурсов; рост показателей результативности; построение деловых процессов, гибко

реагирующих на изменения в окружающей среде. Таким образом, международная компания добивается радикальных изменений и существенного роста конкурентоспособности.

Список использованной литературы:

1. Хаммер М, Чампи Д. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе. е / М. Хаммер, Дж Чампи. М.: Изд-во Манн, Иванов Фербер, 2007. – 287 с.
2. Маракулин, М.В. Управление компромиссами как фактор конкурентоспособности компании / М.В. Маракулин // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 4. – С. 25–31.
3. Береговая И.Б. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия / И.Б. Береговая // Символ науки. - 2015. - №12-1, - С.90-93.
4. Портер М. Ю., Хаппелманн Д. Э. Революция в производстве // Цифровизация производства. – 30 октября 2015. – С. 1-16.
5. Aleksandr A. Gusakov, Michael S. Savchenko. Improving the Systems for Increasing the Manufacturability of Products Under the Conditions of Industry 4.0 // 1st International Conference on Emerging Trends and Challenges in the Management Theory and Practice (ETCMTP 2019). Atlantis Press. 2020. pp. 94-99. Doi: 10.2991/aebmr.k.200201.020.
6. Бусленко, Н. П. Моделирование сложных систем / Н. П. Бусленко. – М.: Наука, 1978. – 399 с.
7. Блинов, А. О. Реинжиниринг бизнес-процессов как управленческая инновация современных организаций: методологический аспект / А. О. Блинов, Г. А. Яшева // Вестник Витебского государственного технологического университета. – 2014. – № 26. – С. 147–160.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 1

Volume: 3

Published:

31.01.2023

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Akhunova, M. K. (2023). The role of innovation in the development of the new Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 11-20.

Akhunova, M. K. (2023). The role of innovation in the development of the new Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 11-20.

Akhunova, Marifat Khakimovna
Senior teacher of the "Economics"
department

Fergana Polytechnic Institute
E-mail: m.ahunova@ferpi.uz

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595176>

UDC 338.22.01(575.2)

DOI 10.5281/zenodo.7595176

**THE ROLE OF INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF THE NEW
UZBEKISTAN**

Abstract. *The issues are discussed regarding the importance and role in the development of factor innovations economies, especially small businesses, foreign countries, transfer and commercialization of innovation, human capital development and effective to fund the innovation. Presented: a comparative analysis of trends in the development innovation, boost economic growth in developed countries, developing countries and Uzbekistan, as well as its outlook for the medium and long term: clusters and innovative development model.*

Keywords: *Innovation, capital, innovation process, factors of production, innovative entrepreneurship.*

YANGI O‘ZBEKISTON RIVOJLANISHIDA INNOVATSIYALARNING O‘RNI

Axunova, Ma’rifat Xakimovna

“Iqtisodiyot” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Farg'ona politexnika instituti

E-mail: m.ahunova@ferpi.uz

Annotatsiya. *Ushbu maqolada innovatsiyalar iqtisodiyotni rivojlantirishning eng xarakterli xususiyatlaridan biriga aylanib borayotganligi va bozor rivojlanishini tezlashtiruvchi omil sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy dunyoda innovatsiyalardan keng foydalanish orqali- tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga erishish mumkinligi haqida taklif va tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Innovatsiya, kapital, innovatsion jarayon, ishlab chiqarish omillari, innovatsion strategiya, innovatsion tadbirkorlik.*

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Ахунова Маърифат Хакимовна

Старший преподаватель кафедры «Экономика»

Ферганский политехнический институт

E-mail: m.ahunova@ferpi.uz

Аннотация. *В данной статье инновации становятся одной из наиболее характерных черт экономического развития и анализируются как фактор, ускоряющий развитие рынка. Также есть предложения и рекомендации, как добиться быстрого развития предпринимательства в современном мире за счет широкого использования инноваций.*

Ключевые слова: *Инновация, капитал, инновационный процесс, факторы производства, инновационное предпринимательство.*

Introduction

Currently, innovation is becoming one of the most characteristic features of economic development. Not long ago, this name reminded of something exotic, unknown and not very clear even among professionals, but now the innovation itself and its concepts are rapidly conquering the world [1,2,3,4,5,6,7,8,9]. The international capital market, which plays a significant role in the innovation process and turns innovation into a strategic resource for enterprises, is expanding, and new financial structures are helping it in this regard. The experience of developed countries shows that innovation is often hindered by people's direct negative attitudes and attitudes. However, a paradoxical situation is developing in Uzbekistan that is, the whole society is involved in innovative processes expressing positive attitude and support. In particular, it is reflected in many normative legal documents adopted in Uzbekistan and draft laws widely discussed in social networks. The Law of the Republic of Uzbekistan of July 27, 2020 on innovative activity, the Law of the Republic of Uzbekistan "On Science and Scientific Activity", the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of January 22, 2018 "On the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 Presidential Decree on the State Program for the Implementation of the Strategy of Actions in the Five Priority Areas of Development in the Year of Supporting Active Entrepreneurship, Innovative Ideas and Technologies", by the President of the Republic of Uzbekistan Decree No. PF-5975 dated March 26, 2020, "On measures to fundamentally update the state policy on economic development and

poverty reduction", "On the activities of the Ministry of Economic Development and Poverty Alleviation of the Republic of Uzbekistan and its system organizations on organization" No. PQ-4653 dated March 26, 2020, "Improving the system of attracting the population to entrepreneurship and developing entrepreneurship on additional measures" Resolution No. PQ-4862 of October 13, 2020, "On effective organization of the activities of the entrepreneurship development agency under the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan Among them are normative documents such as the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on February 17, 2021. The purpose of adopting these documents is to develop business activities, to create favorable conditions for the creation and development of new entrepreneurs, to help increase the potential and efficiency of the innovative system, and to create a regulatory, financial and informational environment favorable for innovation. It is also to increase competitiveness and productivity in the industry, to encourage the increase of the share of high-tech products, to increase production and to increase the share in the structure of production and export, to expand the use of innovative technologies and advanced management.

Research methodology

The aim of the research work is to help increase the potential and efficiency of the system through the innovative development of the economy and the creation of new entrepreneurs. The tasks of the research are researching the stages of increasing competitiveness and productivity in the industry and justifying its specific features; to stimulate the increase of the share of high-tech products, to increase the production and increase the share in the structure of production and export, to identify the factors affecting the expansion of the use of innovative technologies and advanced management.

Analysis of literature on the topic

According to some authors, there is both a traditional economy and a new economy that is developing on a different basis. In our opinion, it is appropriate to use the positive aspects of both of these models without opposing them, because it shows that a new one is gradually developing at the core of the traditional economy. Indeed, it is true that innovation has become a factor of production in the modern world. It is known that traditionally there are three factors of production: land, labor and capital. They were first analyzed by JB Sey. [5,6] Currently, these factors usually include the ability of entrepreneurs and, according to some authors, the information factor, thus emphasizing the role of information in economic development. In our opinion, it would be more correct to replace entrepreneurial opportunities with innovation or to connect both new factors with traditional factors. Currently, by studying the factors of production, the analysis is carried out more deeply and each factor is broken down. Land or natural factors are factors that do not provide long-term competitive advantages when used as the basis of entrepreneurship. In addition, many types of natural resources are non-renewable and can be exhausted after some time. On the other hand, the innovative factor is practically inexhaustible and it creates innovations that can be introduced into production; their expansion can ensure long-term competitiveness, because it is currently based on new,

especially developed factors. In fact, such a point of view cannot be called "absolutely new". Analyzing the factors of production mentioned above, "Sey" emphasizes the role of the entrepreneur, because he coordinates the following factors of production: land, capital and labor, as well as the labor factor, which he used very widely, including not only labor, but also took into account scientific conclusions and knowledge necessary for product production and organization of production. English scientist GA Hobson expressed this idea more vividly and included creative abilities in the factors of production. [10,11,12,13,14] Analyzing the part of the economic system where new products appear, new markets appear, and new technologies are introduced, he called it "progressive production field" he called. Now we call it the innovation economy. Of course, in the course of studying such a phenomenon as innovation, one should not forget the names of two scientists, that is, N. Kondratiev and the Austrian JAS Schumpeter. It was Schumpeter who first defined the concept of innovation in his study "Theory of Economic Development". [15,16,17,18,19] He interpreted innovation as a scientific and organizational combination of existing production factors aimed at solving commercial problems. Schumpeter directly noticed the source of development of economic systems in innovations. Because specific content innovation is change, they point out five typical changes:

1. Provision of new technologies, new technological processes or new production markets;
2. Introduction of products with new features;
3. Use of new raw materials;
4. Changes in production organization and material and technical support of production;
5. Emergence of new markets.

In addition, he used the concept of innovation and explained it as changes, the purpose of which is to introduce and use new types of consumer goods, new production and means of transport in the form of new production organization. When describing innovation, Schumpeter always emphasized the role of the entrepreneur in this process, because it is the entrepreneur who is the driving force, implements new inventions and receives the profit as a reward. Not all inventions become innovations. Innovations are inventions that bring profit and satisfy market demand. In other words, thanks to science, an idea that can be implemented appears, and the next step is the commercialization of this idea, which turns the invention into an innovation, which brings income. It says: If science is the process of converting money into knowledge, "Economics and Innovative Technologies", innovation is the process of converting knowledge into money with added value. Kondratiev justified the idea that economic cycles (waves) have different lengths: long - 48-55 years, medium - 7-11 years and short - 3-3.5 years. His most important contribution is related to the study of long waves. To support his theory, he analyzed a large amount of factual material covering the four most developed countries - Great Britain, France, Germany and the United States. The studies conducted were related to the dynamics of prices, interest rates, wages, foreign trade volume and the dynamics of basic industrial goods. The time period under analysis was extended to 140 years. Research has confirmed the existence of long waves and science, its discoveries, the

uneven development of science and technology, innovations, etc. have been noted as one of the reasons (Kondratiev N. (1925)). [18,19,22] Kondratiev discovered empirical patterns associated with long waves. Before the development of the wave and at its beginning, deep changes occur in the economic life of society associated with important changes in technology (important technological discoveries and inventions took place). He considered scientific and technical innovations to be the main factor. Innovation creates excitement by changing the economic environment from its trend to an upward trend. Kondratiev also showed that innovations are unevenly distributed over time. They appear in groups or, in modern language, clusters. Therefore, in the study of Kondratiev, we can find one of the first examples of the use of the cluster approach. Currently, Kondratiev's recommendations can be used in the development of innovative strategies. [20,21,22,23,24,25] The role of technological cycles is manifested in the development of the economy and society, which, on the one hand, increases the mass of capital production, and also increases its technological level. On the other hand, the skill level of the workforce and management will increase due to improved education and skills. Over time, with the achievement of a high technological level of production, the innovative characteristics of the labor force are the characteristics that grow the fastest, because the skilled labor force not only absorbs new technologies faster and uses them more efficiently, but also creates these technologies in production. Schumpeter JA in his "Business Cycles" (1939) combined N. Kondratiev's long wave theory with his innovation theory, resulting in the first cyclical theory of development.[12,.20,21] According to him, the cyclical development of the economy is mainly related to the internal mechanism of the system, and it is an innovative process. Research methodology The article uses methods of scientific abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction. The data of this research is taken from official sources and the economy of well-known economists in development of innovation The study of innovative entrepreneurship was achieved based on the comparative analysis of scientific and theoretical views on the role of b, summarizing foreign experiences and the results obtained in our country.

Analysis and results

If we compare the innovative processes in our country with the situation in developed countries, now the developed countries of the world have been under the influence of the innovative economy and the fifth technological cycle (long wave) for more than 15 years. What should countries do that are only able to enter the fifth wave, and even beyond? " Will they reach these countries first of all, starting their scientific research in new high-tech directions? Apparently, this is very problematic. However, this prevents these countries, especially in our country, from using the technologies created by other countries and using them in the development of their economy, trying to surpass developed countries by creating as many conditions as possible for foreign investments to enter the country. does not Some time ago, this experiment was carried out in Japan, South Korea and other countries. In fact, the opportunities provided by innovation and the positive aspects of globalization were first of all captured by South-East Asian countries (often called "tigers"), such as South Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore,

as well as the Celts. The "tiger" is Ireland, one of the leaders in the field of innovation. These countries can serve as a paradigm for Uzbekistan, because our country, with its small market, poor traditional resources, can only develop successfully if it chooses an innovative path using its competitive unique non-traditional resources. The competitiveness of the country develops on the basis of the competitiveness of individual enterprises. Every business uses its own strategy to achieve competitive advantage. However, the evolution and development of successful companies will be similar in nature as companies create competitive advantages based on innovation. The reason for the weakness of innovative processes in the enterprises of our country is due to the influence of the following factors:

- low number of scientists working in industry, as well as low percentage of scientists and researchers in the labor force;
- not to enter the field of high technology patenting;
- weak cooperation between the production sector and universities;
- relative failure of innovation promotion and activity of entrepreneurship support mechanisms;
- complex procedures for starting a business; insufficient quality of technological education.

It is also worth noting the concept of the so-called "European innovation paradox" from the world experience - on the one hand, when assessing the share of investments in education and science in the GDP, as well as the percentage of highly educated people in the population in most countries of the European Union, the USA or even better than Japan. Europe also surpasses them in terms of indicators of scientific potential (for example, the number of Nobel Prize winners, SCI publications, number of scientists with doctoral degrees). Nevertheless, the productivity of the economy in the European Union is twice as low as that of the United States, and its trade balance with the United States is negative. Students from different parts of the world are trying to study in higher educational institutions of the USA. The United States itself is a very successful country in the use of innovation, commercializing knowledge created not only in its own country, but also around the world. The best specialists in the field of higher education and research (project managers, researchers, highly educated technology specialists) move to the USA. Europe is betting on training and higher education at US companies. According to these and similar facts, the term "European innovation paradox" also appeared. From the above, we can conclude that "Economy and innovative technologies" innovation is the main driving force. Thus, innovation provides an opportunity to develop a competitive economy. In recent years, not only economists, but also politicians have understood this. To achieve the main goals, it is necessary to allocate 3% of the gross domestic product to research and development, to increase the employment rate to 70%, to reduce bureaucracy, to eliminate corruption, and to promote entrepreneurship. If these problems are solved, our country's economy will achieve great success in innovative development.

It is envisaged to allocate funds from state budgets for scientific research and innovation and increase the volume of its provision. In particular, three main directions are given priority:

- investment in education and formation and increase of intellectual property;
- strengthening competitiveness in industry and service sector;
- establishment of monocenters in the labor market. It can be seen that in all the cases mentioned above, increasing competitiveness is related to innovation.

Creating a coordinated and common space for research and knowledge extension is a necessity for effective knowledge exchange between countries and individual enterprises. It is not only about supporting research and development of technologies and protection of intellectual property rights, but also about ensuring the spread and diffusion of innovations, because where innovations are introduced, the results are as expected. A new trend in the use of innovations has formed in Uzbekistan's industry. Until then, industries related to the processing of natural resources with the use of cheap labor dominated. However, today Uzbekistan aims for a completely new approach to the use of natural resources. A clear example of this is the new UzGTL plant, which has launched the production of products with high added value based on the deep processing of natural gas. Due to such large projects, Uzbekistan is gradually abandoning the export of raw natural gas and reducing the import of oil products. This indicates that a significant contribution is being made to strengthening our energy independence. This UzGTL complex, which is considered one of the largest investment projects not only in Uzbekistan, but also in the CIS countries, is also an example of innovative production. Also, one of the most modern and innovative in the territory of the CIS is the central control panel of the enterprise and the central factory laboratory. The new enterprise has the capacity to process 3.6 billion cubic meters of natural gas per year and produce 1.5 million tons of finished products - aviation kerosene, diesel fuel, naphtha, liquefied gas - based on the GTL, i.e. "gas-to-liquid" technology. Until now, such a plant has been established in only 4 countries in the world - Qatar, Nigeria, South African Republic and Malaysia. Oil products and hydrocarbon raw materials with a total value of 1 billion US dollars or more than 12.8 trillion soums annually are produced here. Extraction of value-added products from natural gas based on GTL technology is carried out in three stages. Modern types of fuel made on the basis of this technology are environmentally friendly and clean. This, in turn, corresponds to the principle of not harming nature, which has become an urgent issue today. Take GTL diesel fuel for example. GTL diesel with a high technical specification and almost no sulfur content does not emit significant emissions into the atmosphere. Also, GTL kerosene offers airlines a safe and cost-effective way to reduce emissions. At the same time, electricity is generated autonomously due to the excess steam generated during the production process. That is, the issue of supplying the "Uzbekistan GTL" plant with electricity was also solved in an innovative way. Thus, the enterprise not only independently produces the electricity necessary for its activities, but also supplies the additional amount of electricity produced to the national power grids in necessary cases. In addition, modern high-quality UzGTL products

from processed gas based on innovative technologies work is issued. At the same time, the naphtha produced at the UzGTL plant will be sent for processing to the production capacity expansion facilities of the "Shortan Gas Chemical Complex" to increase the production of polymer products, thereby creating a single oil-gas-chemical cluster. It should be noted that in the creation of the UzGTL synthetic liquid fuel production project, advanced technological solutions of leading companies such as Sasol (South Africa), Haldor Topsøe (Denmark), Chevron (USA) and Honeywell were used. UzGTL products meeting high international standards are delivered primarily to cover the republic's domestic need for petroleum products, in particular, diesel fuel and kerosene, as well as liquefied gas. In addition, since the manufactured products are of high quality, there will be an opportunity to export. It should be noted that the UzGTL plant is an example of structural changes in the deep processing of hydrocarbon raw materials in Uzbekistan and is an indicator of the rate of development of the petrochemical industry of our country.

Conclusions and suggestions.

In conclusion, in modern enterprises engaged in innovative entrepreneurship and using foreign experience in the production process and introducing innovations, wages are 2-3 times higher than traditional enterprises, productivity is 2 double increase, especially the quality and well-being of workers' living standards compared to before, shows the positive aspects of today's innovative economic reforms. But along with the progress being made, there are also problems to be solved.

In particular:

- that our entrepreneurs do not have sufficient skills in business management;
- worker inability of x people to absorb news quickly;
- they cannot adequately assess internal and external risks, the need for innovation, and their position in the world market;
- not enough attention is paid to the development of enterprises, increase of competitiveness;
- There are also many problems in the organization of the business environment and the development of the innovation promotion structure. We consider the following suggestions and recommendations appropriate for solving these problems:
 - it is necessary to increase the role of private business in the process of funding scientific research, which will give an impetus to increase the effectiveness of investments in research and development;
 - it is necessary to increase the level of investments necessary for innovation and strengthen competition;
 - It is necessary to support the marketing search system for developments, which is the main element of stimulating innovation and foreign patenting of scientific developments created in Uzbekistan.

References:

1. Ahunova, M. K. (2021). Improvement of innovative mechanisms in economic development. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 1572-1576.
2. Ahunova, M. K. (2021). Use of investment in the development of the national economy. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(3), 232-236..
3. Akhunova, M. K. (2022). Маркетинговые инновации в экономике: проблемы и перспективы развития. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(11), 106-112.
4. Axunova, M.R.X. (2022). Innovatsion iqtisodiyotda ayollar tadbirkorligi: muammo va yechimlar. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(1), 7-14.
5. Benkler Y. *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven, Conn: Yale University Press, 2006. 515 p.
6. Howkins J. *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. London: Penguin, 2001
7. Khakimovna, A. M. (2022). Innovatsion rivojlanish strategiyasini joriy etish asosida to 'qimachilik sanoatini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(9), 20-26.
8. Khakimovna, A. M. (2022). Pandemiyaning dunyodagi innovatsiyalar rivojlanishiga ta'siri. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(2), 15-22.
9. Kurpayanidi, K. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. *Economic Innovations*, 24(3(84)), 67-76.
[https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
10. Kurpayanidi, K. (2022). SMART marketing – as an activator of the "promotion" paradigm in the development of professional competencies of marketers. Тошкент молия институти. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7423715>
11. Kurpayanidi, K. (2022). Технология SMART-маркетинг в развитии профессиональных компетенций маркетологов. Samarqand Iqtisodiyot Va Servis Instituti. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.7437192>
12. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov : AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830 – EDN LFTZCB.
13. Nazarshoev N.M., Guzhina G.N., Guzhin A.A., Ezhkova V.G. *Business Development Strategy as a Competitiveness Management Tool // Innovations and Investments*. 2016. No. 4. S. 90-92.
14. Petrukhina E.V., Guzhin A.A., Velichko N.Yu., Nizharadze L.D., Volkova A.V., Oveshnikova L.V. *Modern management theories*, Oryol, 2014. - 110 p.
15. Ахунова, М. Х. (2020). The development of cotton-textile cluster's issues. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 179-183
16. Курпаяниди, К. И. (2022). Инновационная деятельность в ретроспективе экономической науки. *Экономика. Бизнес. Финансы*. 7. – С. 3-11.
17. Курпаяниди, К. И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 8(9). С. 442-460. Doi: <https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/50>.

18. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, 3-1(85). – С. 186-188. – Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188> .
19. Курпаяниди, К. И. Вопросы управления инновациями и инновационной деятельностью в условиях трансформации экономики / К. И. Курпаяниди. – Фергана : AL-FERGANUS, 2022. – 280 р. – ISBN 978-9943-8579-2-6. – DOI 10.5281/zenodo.7220693. – EDN AZHAVF.
20. Курпаяниди, К. И. Основы экономических знаний: Учебное пособие для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений / К. И. Курпаяниди, Э. А. Муминова; study guide. – Фергана: AL-FERGANUS, 2022. – 280 с. – ISBN 978-9943-7707-9-9. – Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>
21. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
22. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. *Хоразм Маъмун Академияси Ахборотномаси - Вестник Хорезмской Академии Маъмуна*, 1(85), 89–93. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5940010>
23. Курпаяниди, К.И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, 3 (85). Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188>
25. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>

Year: 2023 Issue: 1

Volume: 3

Published:

31.01.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Nabieva, N.M. (2023). Innovative activity and its impact on the production structure of an industrial enterprise. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 21-33.

Nabieva, N.M. (2023). Innovative activity and its impact on the production structure of an industrial enterprise. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 21-33.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595211>

Nabieva, Nilufar Muratovna
PhD, senior lecturer
Department of "Economics",
Fergana Polytechnic Institute

UDC 338:658

DOI 10.5281/zenodo.7595211

INNOVATIVE ACTIVITY AND ITS IMPACT ON THE PRODUCTION STRUCTURE OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Abstract. *The management system currently operating at most large domestic enterprises does not always allow presenting an objective picture of the state of the enterprise's economy and identifying factors hindering its development. In this regard, it is necessary to transform management, which allows, taking into account the characteristics of such enterprises, to increase their mobility and the effectiveness of the management system itself. The article considers the development of the concept of innovation management at an industrial enterprise. The organizational structure of enterprise management is analyzed. A map of the logic of the influence of elements of the organizational structure of management on the factors that determine the production structure of the enterprise is developed. The interrelation between the organizational structure of management and the production structure of the enterprise is studied.*

Key words: *innovation, innovation strategy, innovation process, organizational structure of the enterprise, matrix.*

Набиева, Нилуфар Муратовна
PhD, старший преподаватель
кафедра "Экономика",
Ферганский политехнический институт

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СТРУКТУРУ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Действующая в настоящее время на большинстве крупных отечественных предприятий система управления не всегда позволяет представить объективную картину о состоянии экономики предприятия и выявить факторы, мешающие его развитию. В этой связи необходима трансформация управления, позволяющая с учетом особенностей подобных предприятий повысить их мобильность и эффективность самой системы управления. Статья рассматривает вопросы разработки концепции управления инновационной деятельностью на промышленном предприятии. Проанализирована организационная структура управления предприятия. Разработана карта логики влияния элементов организационной структуры управления на факторы, обуславливающие производственную структуру предприятия. Изучена взаимосвязь организационной структуры управления и производственной структуры предприятия.

Ключевые слова: инновации, инновационная стратегия, инновационный процесс, организационная структура предприятия, матрица.

Introduction

Innovation orientation is becoming a priority vector of the development of the economy of the Republic of Uzbekistan today, which is reflected in scientific research and in the practical activities of economic entities. A special role in this regard is assigned to industry and, in particular, large industrial associations that have formed the basis of the economy for many decades. However, due to the change of economic formations, the rupture of the relationships that existed under the administrative and command management, they have lost their positions. The advantages that they previously had, in the form of large-scale production, the availability of government orders, in modern conditions turned out to be significant disadvantages that determined the weak ability to compete in the modern world. At the same time, the development of innovative activity, which was once the flagship of such enterprises, is currently difficult due to the lack of an effective management system that promotes the effective implementation of the latest scientific achievements in production. Therefore, the primary task for large industrial corporations today is the modernization of management tools, its reorientation to stimulate innovation. President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev by decree of January 28, 2022 approved the Development Strategy Of The New Uzbekistan For 2022-2026 and the Roadmap for its implementation.

The main goal of the strategy is "development of human capital as the main factor determining the level of the country's competitiveness in the world arena and its innovative progress".

Among the main tasks of the strategy is the entry of Uzbekistan by 2030 into the composition of 50 advanced countries according to the Global Innovation Index rating. Due to the lack of many indicators and "ineffective coordination of work in this

direction," the country has not participated in this rating in recent years.

In this connection, the construction of the management of the influence of innovation activity on changing the organizational structure of the enterprise acquires particular urgency. The basis of further methodological developments, obviously, should be the following reasoning. The core of the research is the establishment of the relationship between the organizational structure of management and the production structure when the enterprise carries out innovation activities. Allocation of the named interrelation demands detailed elaboration of investigated structures with a substantiation both external, and internal communications between organizational structure of management and industrial structure of the enterprise. It is important to establish the levels of activities that provide these relationships. The implementation of this approach will allow us to develop qualitative-descriptive and quantitative methods for assessing the degree of this relationship. The presence of such estimates will make it possible to formulate a reasonable idea of the need to improve the quality of the functions, procedures, individual operations performed by the structural elements under study.

Research Methodology

Theoretical and methodological basis of the study were the results of studies of domestic and foreign scholars on issues of strategic and innovation management, innovation management and investments, the economy of the industrial enterprise, legal acts of legislative and executive authorities. When solving tasks used methods of comparative technical and economic analysis, methods of expert estimates, the methods of correlation and regression analysis, concretized in the models of innovation management.

Analysis and Results

To begin this work should be a decomposition into the constituent elements of the organizational structure of management. All the constituent elements of the organizational structure are closely linked. Moreover, factors that have a direct impact on specific structural component indirectly affect the other structural component, and perhaps all at once. This demonstrates the use of factor research method, including direct analysis, deterministic analysis chain. This study can be conducted with the activation of the matrix, which is clearly demonstrated by the relationship of the structural elements considered by the selection function of each element studied and logical prolongation of the implementation of the functions of other structural elements. A typical form characterized matrix is presented in Table. 1.

where I - function unit, $I = 1 \dots n$

j - unit organizational structure management, $j = 1 \dots m$

Continuing to set the arguments should be noted that the implementation of innovative activities involved are: Marketing activities; The planned activities; Design activities; Technological activities; Supply and sales activities; Accounting and control activities; Activity on staffing.

Direct relationship these activities are not always evident. To control it should detail the specific activities on the functions, procedures, operations and treat them in a methodical, organizational and informational aspects.

For example, continuing to talk about the relationship of innovation activities with other activities, can be identified: The formation of consumer preferences (marketing activities); Assessment of the market segment (marketing activities); Determination of the volume of production (economic activity); Determination of the market price (economic activity); Design support (engineering activities); Technological support (technological activity), etc.

Table 1. Matrix of organizational structure of management

Divisions of management Functions of management of divisions i	Marketing activity	Economic activity	Construction activity	m
Evaluation of market segmentation	CY_1^1
Expansion of the market	...	CY_i^j
...
n	CY_n^m

Characteristics of the essence of the production structure of the enterprise, its structural components and the factors that determine it, had already been given. This circumstance is a condition of building the Matrix industrial structure of the enterprise, which is presented in Table.2.

Table 2. Matrix of industrial structure of the enterprise

Components of production structure Factors determining the industrial structure a	Composition of units	Structure of production process	Structure of technological process	Structure of staff ...
Specialization and cooperation	PC_1^1			
Output				
Implementation of innovation				
Organizational conditions		PC_q^p		
Location				
i				PC_i^k

The composition of elements of industrial structure to a certain extent determined by economics and recognized practice. Regarding the factors that determine the type of production structure, as well as the prevalence of some elements over others, it should be noted that their composition is totally defined and the importance of each to highlight the type of structure, too. In this connection it seems to build mutual factorial matrix depending on the basis of specific conditions and involves the method of paired comparisons. Type of such a matrix is shown in Table 3.

Table 3. Matrix of mutual dependence of factors of industrial structure

Factors	Specialization and cooperation	Production volume	Implementation of innovation	Organizational conditions (environment)	Location of businesses
Specialization and cooperation		+	-	-	+
Production volume	+		+	+	-
Implementation of innovation	-	+		+	-
Organizational conditions	-	+	+		+
Location of businesses	+	-	-	+	

Research presented in the table of factors is extremely important due to the fact that their expression determines the change in the components of the production structure, gives an answer to the question - how they are changed - and all in full or only some of them. Development of the answer to this question requires consideration of the relationship of each of the management structure, the factors determining the industrial structure and components of the production structure. Of course, the answer to this question, it is desirable to quantify.

However, quantitative assessment should precede quality represented by the structural and morphological matrix, reflecting the dependence of the investigated. Clearly, a qualitative assessment can be made through the development of "logic Maps influence elements of the organizational structure of management factors causing production structure of the enterprise and its components" exemplary form of which is shown in Table 4.

Regarding the maps presented in the table can be assumed that these maps should be prepared for each independent type of work, procedures, processes carried out in the framework of the organizational structure of each element of management. The appendix contains these types of cards for some controls. We should think about technology generalization detailed information on types of work, procedures, processes, related to a specific element of the organizational structure of management. It seems that is not always the blocks of the table will be filled, and this intensifies the need to develop a mechanism for summarizing the title. At the same time we should not exclude a situation where you can stop for engagement only of detailed data.

Table 4. Map Logic elements influence on the organizational structure of management factors causing production structure of the enterprise and its components

Element of the organizational structure of management	Factors of production structure	Specilization	Output	Implementation of innovations	Organizational conditions	Location of business
M A R K E T I N G		content of business units				
		structure of the production process				
		structure of technological process				
		staffing structure				

Classically made five factors that determine the type of production structure and evaluate the role of its components. The composition of these factors has repeatedly called in and submitted to the card (tab. 5).

Obviously, these same factors determine the organizational structure and change management. Most likely, the mechanism of the effect of each factor on changing the organizational structure of management and production structure of the enterprise is identical. This circumstance, as well as taking into account the conditions of the problem, allow as a researched factor accept innovation, and, more particularly, innovation.

Table 5. Map logic influence the organizational structure of management factors causing production structure of the enterprise and its components

Element of the organizational structure of management	Factors of production structure	Specilization	Output	Implementation of innovations	Organizational conditions	Location of business
P L A N N I N G O R G A N I Z A T I O M C O N T R O L P R O V I S I O N		content of business units				
		Structure of the production process				
		structure of technological process				
		staffing structure				

In solving the problem of the development of the ideology of the exclusive place is a tricky question about the point or points of contact of the organizational structure of

management and production structure. The tricky issue is that the well-known data structure and all absolutely convinced that there is a connection between them, but both at once, hold the line, reflecting this relationship is not possible. The reason for this is the need to solve the problem from the point of release of the totality of the elements of each of the structures and the establishment of the logic operation. Such an approach would panoramically observe the implementation of innovation in enterprises of all hierarchies.

The first element of the management structure in contact with the innovation, it should be recognized across the spectrum of marketing trends, procedures, operations. Marketing allows you to select innovative products that are in demand, set the preferences of consumers with respect to product innovation, to evaluate the capacity of the market. In fact, marketing provides a framework for the activities of other structural elements of the management system. This situation directly affects the design development of the new products, the need for and the possibility of reflection in the product preferences of consumers and market requirements. Proven design should be technologically solved. Regarding her are economical process technology, equipment, form the requirements for staff. The real embodiment of the idea worked in the innovation happening on the stages of organizational support, which selects the organizational charts the development of new products. Obviously, this component of the governance structure determines its direct relationship with the production structure, as it lays the quantitative ratios of the structural composition of the business units. Each unit has a membership in the implementation of the main, auxiliary, service processes. Accordingly, within each group of processes, the technology of their implementation and are selected personnel able to implement innovation. The stated relationship management organizational structure and production structure of the company is shown in Fig. 1.

The nature of innovation, as well as the amount of work that accompany innovation, diversity. With the development of a fundamentally new facility is necessary to fully implement all the work, procedures, operations performed by each unit of the organizational structure and management of the elements of the production structure. In the case where the object to master the slightly different product types (analog), the production of which the company is debugged, it is necessary to establish the amount of work performed by each unit of the organizational structure, and each element of the production structure. In practice, it is necessary to determine the composition and volume of atypical forms of work (AFW).

Implementation of this work requires the predestination of work scope, procedures, operations performed by a specific unit of the enterprise, which, obviously, should be brought up to regimentation. For each type of work necessary to establish the amount of time by direct measurement or expert.

Fig. 1. Relationship management organizational structure and production structure of the enterprise

The composition of atypical types of work stands out by comparison of the work on the development of new products, implemented by each business unit with a typical composition of works brought to regulation. Such a comparison may be nominally by simple comparison required to perform work and is already running, emphasizing identity:

$$AFW, \text{-----} \blacktriangleright BP_{ij} \text{-----} \blacktriangleright BP_{ij} \text{ fact}, \quad (1)$$

where BP plan and BP fact - executed composition of the work planned and actual;
 i - operation; j - unit

There are two possible solutions represented by the equation:

1. Compliance with the planned composition of the actual work, in this case, the innovation development, has manufactured products:

$$BP_{ij\text{plan}} = BP_{ij\text{fact}}, \quad (2)$$

2. The difference between the planned amount of work from the previously performed for the development of the product:

$$BP_{ijplan} \neq BP_{ijfact}, \quad (3)$$

where Δ_{ij} - part of i operations to be master in the j -th unit for the manufacture of innovative products.

This development is most likely due to the fact that with the advent of the need for additional, new types of work generated confidence in the development of innovative products is.

Identification of atypical forms of work, as well as the immediate elaboration of a fundamentally new product for the company, in essence aims to establish the amount of work to be undertaken. It should be remembered that the need to establish and scope of work and the complexity of their implementation [7]. Presenting practical complexity of the task laid down, we think it necessary to develop a position on the choice of the method of solving it. It is clear that the most appropriate should be recognized expert methods. They should be the basis for the development of methods of this study [8,9].

The above arguments, which predicts the course of this study and its logic is the concept and are presented in Fig. 2.

Fig. 2. The structural representation of concept of research

Conclusion

All units, reflecting the structural representation of the concepts presented in the figure, up the course of the study. The theoretical aspects of the study have already been reflected in the text of the work. It should be noted that they are the basis of the decision of applied tasks of this work. These include:

- method of forming innovative food centers due to the conditions and feasibility of the latter;
- method of estimating the impact of innovation to change the organizational structure of management and production structure of the company, which represents a logical continuation of the above techniques.

It seems that the concept represented by predetermined character further work in this study and its possible results.

References:

1. Abdullaev, A. (2021). Covid-19 pandemic in central Asia: policy and environmental implications and responses for SMES support in Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 258). EDP Sciences. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805027>
2. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. South Asian Journal of Marketing & Management Research, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
3. Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 с.
4. Kurpayanidi, K. (2021). Modern Concepts and Models of Entrepreneurship Development. *Bulletin of Science and Practice*, 7(9), 425-444. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>
5. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
6. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
7. Kurpayanidi, K. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. *Economic Innovations*, 24(3(84)), 67-76. [https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
8. Kurpayanidi, K. (2022). On the Issues of Methodological Approaches to the Study of the Institutional Environment of Small Business. *Bulletin of Science and Practice*, 8(9), 442-460. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/50>.
9. Kurpayanidi, K. I. (2020). Actual problems of implementation of investment industrial entrepreneurial potential. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (81), 301-307. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.01.81.54>

10. Kurpayanidi, K. I. (2020). Corporate industry analysis of the effectiveness of entrepreneurship subjects in the conditions of innovative activity. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2-1).
11. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (83), 1-6. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.03.83.1>
12. Kurpayanidi, K. I. (2022). Integration of innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (114), 1-6.
13. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (113), 11-20. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.09.113.2>
14. Kurpayanidi, K. I. Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy / K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2022. – Vol. 14. – No 4(48). – P. 103-116. – EDN CHNDOE.
15. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov : AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830. – EDN LFTZCB.
16. Kurpayanidi, K. I., & Mihaylov, A. B. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений." Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar", Uzbekistan, Konand.
17. Kurpayanidi, K.I. (2020). Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnali*. 2, mart-aprel. p.100-108.
18. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». *Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain*. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
19. Kurpayanidi, K.I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *Nazariy Va Amaliy Tadqiqotlar Xalqaro Jurnali-SJ International Journal of Theoretical and Practical Research*, 2(3), 7–23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
20. Mamurov D.E. and ets. (2022). Management of innovative activity of business entities in industry: *monograph edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS*, 2022. – 200 p. ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.
21. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Pulisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>

22. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., Kurpayanidi, K. I., & Misdiyono, M. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
23. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
24. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.
25. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.
26. Nabieva, N. (2021). The Use of Digital Technology in Marketing. *Бюллетень науки и практики*, 7(6), 375-381.
27. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
28. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
29. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
30. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
31. Tkach, D. V. & ets. (2020). Some questions about the impact of the covid-19 pandemic on the development of business entities. *Theoretical & Applied Science*, (11), 1-4. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.1>
32. Tukhtasinova, M. M. (2022). Вопросы подготовки кадров нового поколения в условиях цифровой трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 126-136. doi: 10.5281/zenodo.6656756
33. Курпаяниди, К. И. Вопросы управления инновациями и инновационной деятельностью в условиях трансформации экономики / К. И. Курпаяниди. – Фергана : AL-FERGANUS, 2022. – 280 p. – ISBN 978-9943-8579-2-6. – DOI 10.5281/zenodo.7220693. – EDN AZHAVF.
34. Курпаяниди, К. И. Основы экономических знаний: Учебное пособие для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений / К. И. Курпаяниди, Э. А. Муминова; study guide. – Фергана: AL-FERGANUS, 2022. – 280 с. – ISBN 978-9943-7707-9-9. – Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

35. Курпаяниди, К. И. Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства / К. И. Курпаяниди // Проблемы современной экономики. – 2022. – № 3(83). – С. 142-147. – EDN FQJJEN.
36. Курпаяниди, К.И. (2021). Создание малых предприятий: саморазвитие или интеграционное развитие – какой путь выбирают страны мира. *Проблемы современной экономики*, 3 (79).
37. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
38. Курпаяниди, К.И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, 3 (85). Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188>
39. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83). С.142-147.
40. Мамуров, Д. (2021). Инновационная система предприятия как основа модернизации современной промышленной корпорации. *Общество и инновации*, 2(4/S), 322–328. Doi: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp322-328>
41. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // Экономика и социум. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
42. Нишонов, Ф. М. (2019). Конкуренция - ключевая категория рыночных отношений. *Научный журнал*. 7(41). – С. 74-76.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 1

Volume: 3

Published:

31.01.2023

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Nazarova, L.T. (2023). The role of investment attractiveness in ensuring high efficiency in enterprises of the chemical industry. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 34-39.

Nazarova, L.T. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida yuqori samaradorlikni ta'minlashda investitsion jozibadorlikning o'rni. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 34-39.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595240>

DOI 10.5281/zenodo.7595240

Nazarova, Latofat Toirjon Kizi

Assistant,

Department of Economics

Fergana Polytechnic Institute

E-mail:

nazarovalatofat0108@gmail.com

UDC 332.146

THE ROLE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN ENSURING HIGH EFFICIENCY IN ENTERPRISES OF THE CHEMICAL INDUSTRY

Abstract. Today, an urgent issue is the development of the chemical industry and increasing the investment attractiveness of the chemical industry market in order for it to constantly function for consumers. Ensuring the production of high-quality products at chemical industry enterprises is considered as the main system-forming branch of the country's economy. The prospects for the development of this industry in the conditions of the competitiveness of the chemical industry and global competition have a direct impact on the conditions and quality of labor reproduction in the national economy. In this process, the development of this industry with the attraction of investments is an urgent issue.

Keywords: industry, chemical industry, investment, investment, policy, resource conservation, innovation.

Nazarova, Latofat Toirjon qizi

Assistent,

“Iqtisodiyot” kafedراسي

Farg’ona politexnika instituti

E-mail: nazarovalatofat0108@gmail.com

KIMYO SANOATI KORXONALARIDA YUQORI SAMARADORLIKNI TA'MINLASHDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNING O'RNI

Annotatsiya. Bugungi kunda kimyo sanoatini rivojlantirish va kimyo sanoatini bozorini iste'molchilar uchun doimiy ravishda faoliyat olib borishi uchun investitsion jozibadorligini oshirish dolzarb masala hisoblanadi. Kimyo sanoati korxonalarida sifatli mahsulotlar ishlab chiqarilishini ta'minlash mamlakat iqtisodiyotining asosiy tizimni tashkil etuvchi sohasi sifatida qaraladi. Kimyo sanoatining raqobatbardoshligi va global raqobat sharoitida ushbu sanoat tarmog'ining rivojlanish istiqbollari milliy iqtisodiyotda ishchi kuchini ko'paytirish shartlari va sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu jarayonda bu sanoat tarmog'ini investitsiya jalb qilish bilan rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi.

Kalit so'zlar: sanoat, kimyo sanoati, investitsiya, investitsion siyosat, resurs tejamlorligi, innovatsiya.

Назарова, Латофат Тоиржон кизи
Ассистент,
кафедра «Экономика»,
Ферганский политехнический институт

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Аннотация. Сегодня актуальным вопросом являясь развитие химической промышленности и повышение инвестиционной привлекательности рынка химической промышленности для того, чтобы он постоянно функционировал для потребителей. Обеспечение производства качественной продукции на предприятиях химической промышленности рассматривается как основная системообразующая отрасль экономики страны. Перспективы развития этой отрасли промышленности в условиях конкурентоспособности химической промышленности и глобальной конкуренции оказывают непосредственное влияние на условия и качество воспроизводства рабочей силы в национальной экономике. В этом процессе актуальным вопросом являясь развитие данной отрасли промышленности с привлечением инвестиций.

Ключевые слова: промышленность, химическая промышленность, инвестиции, инвестиции, политика, ресурсосбережение, инновации.

Kirish

So'nggi yillarda kimyo sanoati korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy sog'lomlashtirish va ularning faoliyatini barqarorlashtirish, amaldagi ishlab chiqarishlarni modernizatsiya qilish, uglevodород xomashyosi va mineral resurslarni chuqur qayta ishlash bo'yicha yangi quvvatlarni barpo etishga qaratilgan investitsiya

loyihalarini amalga oshirish orqali tarmoqni yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini belgilab berish, shuningdek, ishlab chiqarilayotgan yuqori qo'shilgan qiymatli kimyoviy mahsulotlar nomenklaturasini kengaytirish borasidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Shu bilan birga, kimyo sanoatini jadal rivojlantirish va diversifikatsiya qilishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishda ro'yobga chiqarish, eng avvalo, davlat aktivlarini xususiy mulkka sotish hisobiga korxonalaridagi davlat ulushini qisqartirish, korporativ boshqaruvning zamonaviy uslublari, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini joriy etish hamda korxonalarining boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish orqali tarmoqning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rilishi zarurligini taqozo etmoqda.

Adabiyotlar sharxi

Iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofoti laureati bo'lgan U.F. Sharpning fikricha, «Investitsiyalar kelgusida (ehtimol nomuayyan) qiymatga ega bo'lish maqsadida ayni vaqtda muayyan qiymatdan voz kechishdir», «Investitsiyalash»ni kelajakda foyda olish uchun bugungi puldan ajralishidir», «yo real yoki moliyaviy aktivlarga investitsiyalash mumkin» deb e'tirof etadi. Investitsiyalarni jalb qilish borasida chet ellik olimlardan Sushama Deshmukh, Davies S., Hallett M. kabilar bir qator tadqiqotlar olib borgan. MDH davlatlaridan Tumusov F.S., Butov V.I., Ignatov V.G., Kerova N.P., Granberg A.G., o'zlarining ilmiy tadqiqotlarida asosan investitsiyalar jalb qilish orqali samarali, ilg'or ishlab chiqarishni tashkil qilishning nazariy asoslari to'g'risida so'z yuritgan. J.Douns va G.Elliotning ta'kidlashlaricha «investitsion muhit investitsiyalar samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi iqtisodiy, moliyaviy va boshqa sharoitlardir». M.Mur va X.Shmittlar «Investitsion muhitning yaxshilanishi – kapitalni investitsiyalashdagi risklarni pasaytirish imkonini ko'zda tutadi» degan fikrni aytib o'tishgan.

Mahalliy tadqiqotchi olimlarimizdan S.Soliyev, Sh.I.Mustafaqulovlar tomonidan «Investitsiya muhiti qanchalik qulay bo'lsa, investorning tadbirkorlik tavakkali shunchalik past darajada bo'ladi va bu investorlarning kirib kelishini faollashtiradi» deb e'tirof etiladi. D.G'ozibekov fikricha, «investitsion muhit jozibadorligi – investorlar uchun yaratilgan, kafolatlangan shart-sharoitlar va imkoniyatlarning mavjudligining asoslari majmuidir». Bizning fikrimizcha, sanoat korxonalarini faoliyatining samaradorligini oshirishda investitsion jozibadorlikni ta'minlash - qulay investitsion muhit va mustahkam kafolatlash tizimlarini yaratish bilan bog'liqdir.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotning instrumental va uslubiy apparati sifatida qiyosiy, tizimli tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning axborot va yempirik bazasi O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasining rasmiy statistik materiallari, ko'rib chiqilgan qator masalalar bo'yicha sanoat korxonalarining faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar hisoblanadi.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston kimyo sanoati nafaqat eksportni diversifikatsiya qilish va respublikaning mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, balki fuqarolarning hayotiy ehtiyojlarini ta'minlash uchun ham muhim ahamiyatga ega. Kimyo sanoati mahsulotlarini iste'molchilari bunday tarmoqlar, qishloq xo'jaligi (mineral o'g'itlar, defoliantlar,

o‘simliklarni kimyoviy himoya qilish vositalari), mebel sanoati (formalin, karbamid, KFF qatroni), tog‘ - kon kompleksi (natriy siyanidning suvli eritmasi, poliakrilamidlar, tiourea, nitrat kislota, ammiak suvi), elektron va elektrotexnika sanoati (epoksi qatronlar), neft va gaz sanoati, qurilish sanoati (soda kuli, natriy nitrat), oziq-ovqat sanoati (tsirka kislotasi, pishirish soda va tuz) va boshqalar.

Biroq, O‘zbekiston kimyo sanoatida bir qator muammolar mavjud edi. Xususan, korxonalarining eskirgan moddiy-texnik bazasi, bu yerda uskunalarning 60% gacha eskirgan va energiya sarfi dunyo o‘rtacha ko‘rsatkichlaridan ikki-uch baravar ko‘p bo‘lgan.

Shuni ham ta’kidlash joizki, tarixda birinchi marta O‘zbekiston fosforit unini eksport qila boshladi (2020 yilda eksport – 258 ming dollar) yoki 3033 tonna), kaustik soda (110 ming dollar yoki 322 tonna), PVX (11680 ming dollar), PVX (11680 ming dollar). yoki 14171 tonna) va avtomobil shinalari (199 ming dollar yoki 6070 dona). Ilgari respublikada ushbu turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilmagan, buni mamlakatimiz rahbari bir necha bor ta’kidlagan.

Ushbu davrda ishlab chiqarishning ko‘payishi va kimyoviy mahsulotlar eksportining oshishining yana bir sababi investitsiyalar edi. Quyida 2016-2021 yillar uchun investitsiyalarni rivojlantirish jadvali keltirilgan.

1-жадвал

2016-2021 yillarda o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi¹

2016-2021 yillarda investitsiyalar rivojlantirish.(mln.doll.)	2016 yil	2017 yil	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil
“O‘zkimyosanoat” AJ	328,6	311,4	467,0	602,8	391,4	281,4

Jadval ma’lumotlarini tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2016 yilda investitsiyalar hajmi 2019 yilga kelib 2 barobarga oshganligini, 2020 yilga kelib esa pandemiya tufayli 2019 yilga nisbatan 2 barobarga pasayganini ko‘rishimiz mumkin.

So‘nggi 5 yil ichida resurs va energiya sarfini kamaytirish, shuningdek, boshqa chora-tadbirlar orqali O‘zbekiston kimyo sanoati mahsulotlari ishlab chiqarishning o‘shishiga, shuningdek, eksportning sezilarli o‘shishiga erishdi. Biroq, bir qator muammolar hali ham hal qilinmagan, xususan eksportni diversifikatsiya qilish va joriy uskunalarni modernizatsiya qilish.

Shu bilan birga, kimyo sanoatini jadal rivojlantirish va diversifikatsiya qilishga qaratilgan loyihalarni amalda ro‘yobga chiqarish, eng avvalo, davlat aktivlarini xususiy mulkka sotish hisobiga korxonalaridagi davlat ulushini qisqartirish, korporativ boshqaruvning zamonaviy uslublari, moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini joriy etish hamda korxonalarining boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish orqali tarmoqning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish bo‘yicha ta’sirchan choralar ko‘rilishi zarurligini taqozo etmoqda.

¹ O‘zbekiston Respublikasi statistika qo‘mitasining ma’lumotlari asosida tayyorlangan.

Shunga asosan, - umumiy qiymati 1 176 mln. AQSh dollarga teng, shundan 700 mln. AQSh dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar hisobidan moliyalashtiriladigan 2021–2025 yillarda kimyo korxonalarida ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, mavjud xomashyo bazasidan samarali foydalanish orqali yuqori qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan kimyoviy mahsulotlarning yangi turlarini ishlab chiqarishni tashkil etishga qaratilgan 16 ta yangi investitsiya loyihalari ro'yxati shakllantirildi.

Kimyo sanoati korxonasida investitsiya jarayonlarini hisobga olish asosida sanoat korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishda investitsiya faoliyati samaradorligiga ta'sir etuvchi parametrlar deb qaralmoqda.

Shuningdek, 2024 yilga qadar "O'z kimyosanoat" AJ korxonalarida ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarini, moliyaviy, xo'jalik va tashkiliy faoliyatni boshqarish va monitoring qilish, ishlab chiqarilgan tovarlarni sotish, yetkazib berish va ulardan foydalanishni nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi joriy qilinadi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, har qanday tizimning boshqarilishi uchun eng muhim shart uning barqarorligi bo'lib, unda ma'lum bir qonun va qaror bilan ishlaydigan tizimning ta'minlanganligidir. Kimyo sanoati korxonalarida faoliyatini faol investitsiya joriy qilinishi orqali uning jozibadorligini oshirish ham narx darajasi muvozanatini barqarorligini ta'minlash va kimyo sanoati korxonalarining uzluksiz ishlashini ta'minlashga erishish mumkin bo'ladi.

References:

1. Nazarova, L. T. Q. N. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 42-51.
2. Kurpayanidi, K. I., & Muminova, E. A. (2016). Modern approaches to defining the nature and function of national innovation system of the Uzbek economy. *Theoretical & Applied Science*, (1), 75-85.
3. Sushama Deshmukh [2012], Effect of FDI on Emploment Generation International Referred Research Journal, p 28.
4. Davies S., Hallett M. (2002). Interactions between National and Regional Development. Hamburg Institute of Regional Economics, Hamburg.
5. 8. Бутов В.И., Игнатов В.Г., Керова Н.П. Основы региональной экономики. – Ростов на Дону, 2000.
6. Toxtasinovna, U. D. (2022). Реал сектор тармоқларида кластерларни ташкил этиш ва уларнинг хусусиятлари. *world scientific research journal*, 3(1), 64-70.
1. Abdullaev, A. M. (2018). Activation of foreign economic relations on the basis of innovative development. Practice of Uzbekistan. *Mauritius: International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group*, 160 p. ISBN 978-613-9-88371-4.
2. Kurpayanidi, K. I. (2022). Integration of innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (114), 1-6.

3. Kurpayanidi, K.I. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. Ukraine, Odessa, Economic Innovations, Vol. 24, Issue 3 (84). 68-77 p. Doi: [https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
4. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
5. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
6. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.
7. Nabiyeva, N. (2020). The role of investments in the development of the economy of uzbekistan. *Архив научных исследований*, 35.
8. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
9. Nazarova, L. T. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 42-51.
10. Елизарьев, А. В. (2004). *Организационно-экономические механизмы управления и стратегия развития химической и нефтехимической промышленности в Северо-Западном регионе России* (Doctoral dissertation, [Рос. хим.-технол. ун-т им. ДИ Менделеева]).

International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 1

Volume: 3

Published:

31.01.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Tukhtasinova, M.M. (2023). Institutional conditions determining the structure of entrepreneurship in Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 40-53.

Тухтасинова, М.М. (2023). Институциональные условия, определяющие структуру предпринимательства в Узбекистане. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 40-53.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595283>

DOI 10.5281/zenodo.7595283

QR-Article

Tukhtasinova, Mukhayo
Mirzasultonovna

Senior Lecturer

Department of Economics

Fergana polytechnic institute,

E-mail: tukhtasinova.m@mail.ru

UDC 330.837

INSTITUTIONAL CONDITIONS DETERMINING THE STRUCTURE OF
ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN

Abstract. *The transition to a market-based management system implies a change in the institutional field at all levels of interaction between economic entities. If at the first stage of reforming the national economy of Uzbekistan, the dominant role in the process of market transformation belonged to macro-institutional transformations aimed at creating the main market institutions, then the predominance of micro-institutional sources of economic system development is characteristic of the modern period of economic development. Based on this, the article examines some typical problems in the classification of institutional conditions that form the structure of entrepreneurship in Uzbekistan. The conducted research has revealed the factors influencing entrepreneurial activity.*

Keywords: *small business, entrepreneurship, classification, institutional environment, the economy of Uzbekistan.*

Тухтасинова, Мухайё Мирзасултоновна

старший преподаватель

Кафедра "Экономика"

Ферганский политехнический институт,

E-mail: tukhtasinova.m@mail.ru

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. Переход к рыночной системе хозяйствования предполагает изменение институционального поля на всех уровнях взаимодействия экономических субъектов. Если на первом этапе реформирования национальной экономики Узбекистана доминирующая роль в процессе рыночной трансформации принадлежала макроинституциональным преобразованиям, нацеленным на создание главных рыночных институтов, то для современного периода развития экономики характерно преобладание микроинституциональных источников развития экономической системы. На основе этого в статье изучены некоторые типичные проблемы в классификации институциональных условий, являющихся структуроформирующими предпринимательства в Узбекистане. Проведенные исследования, выявили факторы, влияющие на предпринимательскую активность. **Ключевые слова:** малый бизнес, предпринимательство, классификация, институциональная среда, экономика Узбекистана.

To'xtasinova, Muxayyo Mirzasultonovna
katta o'qituvchi
Iqtisodiyot kafedrası
Farg'ona politexnika instituti

O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK TUZILISHINI ANIQLASHDA INSTITUTIONAL MUHIT

Annotatsiya. Bozor iqtisodiy tizimiga o'tish xo'jalik yurituvchi iqtisodiy sub'ektlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlari institutsional asoslarini barcha darajalarida o'zgartirishni taqozo etadi. Agar O'zbekiston milliy iqtisodiyotini isloh qilishning birinchi bosqichida bozorni o'zgartirish jarayonida makroinstitutsional o'zgarishlar ustun rol o'ynagan bo'lsa, iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy davri iqtisodiy tizimni rivojlantirishning mikroinstitutsional manbalarining ustunligi bilan tavsiflanadi. Shular asosida maqolada O'zbekistonda tadbirkorlikni tarkibiy shakllantiruvchi institutsional shart-sharoitlarni tasniflashning ayrim tipik muammolari o'rganiladi. O'tkazilgan tadqiqotlar tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, tadbirkorlik, klassifikatsiya, institutsional muhit, O'zbekiston iqtisodiyoti

Введение

Институциональные условия формирования малого предпринимательства следует воспринимать как совокупность правил и механизмов, принуждающих субъекты малого предпринимательства к исполнению этих установленных правил и норм. Даже незначительная динамика институциональной структуры оказывает существенное, если не решающее воздействие на подсистемы, в том числе и на предпринимательские структуры. Институт, правила, специальные гаранты правил - обязательные элементы институциональных условий формирования малого предпринимательства.

В современном Узбекистане происходят радикальные макроэкономические преобразования, конечная цель которых – осуществление перехода к открытой социально ориентированной рыночной экономике. В связи, с чем структура бизнеса изменяется под воздействием ресурсных, конъюнктурных и институциональных факторов.

Анализ литературы по теме

Основополагающие моменты теории предпринимательства, малого бизнеса в условиях институциональных преобразований изложены в работах известных зарубежных экономистов Дж.Гэлбрейт², Д.Диксин³, П.Друкер⁴, А.Маршалл⁵, А.Смит⁶, Б.Санто⁷, К.Татеиси⁸, А.Хоскинг⁹, Й.Шумпетер¹⁰ и др. Среди наиболее важных исследований, которые освещают те или иные аспекты развития малого бизнеса в СНГ, следует отметить таких авторов, как Л.Абалкин¹¹, В.Автономов¹², А.Блинов¹³, Т.Койчужев¹⁴, О.Криворучко¹⁵, М.Лапуста¹⁶, А.Орлов¹⁷, Э.Примов¹⁸,

² Гэлбрейт Д. Экономическая политика измеряется результатами //Проблемы теории и практики управления. – 1999. – №. 5. – С. 32-37.

³ Deakins D., Freel M. S. Entrepreneurship and small firms. – McGraw-Hill College, 2009.

⁴ Друкер П. Ф. Бизнес и инновации. – Вильямс, 2007.

⁵ Маршалл А. Принципы экономической науки //М.: Прогресс. – 1993. – Т. 1. – С. 416.

⁶ Смит А. Исследование о природе и причинах богатств народов. - М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.

⁷ Санто Б. Философия предпринимательства //Проблемы теории и практики управления. – 1990. – №. 3. – С. 96-101.

⁸ Татеиси К. Вечный дух предпринимательства //К.: Укрзакордонвизасервис. – 1992.

⁹ Курс предпринимательства: Практическое пособие / Пер с англ. – М.: Международные отношения, 1993.

¹⁰ Шумпетер Й., Милейковский А. Г., Бомкин В. И. Теория экономического развития:(Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): Пер. с нем. – Прогресс, 1982.

¹¹ Абалкин Л. И. Заметки о российском предпринимательстве/Избранные труды: В 4-х т. т. Т. III //ВЭО России.-М.: ОАО «НПО Экономика».-2000.-365-436с. – 2007.

¹² Автономов В. Практики глазами теоретиков (феномен предпринимательства в экономической теории) //Предпринимательство в России. – 1997. – №. 4. – С. 5-11.

¹³ Блинов А. О. Государство и предпринимательство (теория среднего класса) //М.: Палеотип. – 2003.

¹⁴ Койчужев Т., Койчужева М. Теория и практика экономического развития в переходный период //Реформа, Бишкек. – 2001.

¹⁵ Криворучко О. Н., Зайцев А. А., Лобанов С. Н. Становление предпринимательской экономики в России. – " Экономика", 2000.

¹⁶ Лапуста М. Г., Старостин Ю. Л. Малое предпринимательство. – Инфра-М, 2005.

¹⁷ Орлов А. К. Особенности инвестиционной оценки девелоперских мегапроектов с участием государства //Экономика и предпринимательство. – 2015. – №. 5-1. – С. 892-895.

¹⁸ Примов Э. Формирование и развитие предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике //Общество и экономика. – 2003. – №. 9. – С. 127-134.

В.Рубе¹⁹, Ф.Шахмалов²⁰, А.Юданов²¹ и др.

Особенностям становления и развития данного сектора экономики были посвящены исследования А.Хикматова²², Б.Беркинова, М.Икрамова²³, Н.Махмудова, М.Турсунходжаева, З.Худайбердыева, В. Батуриной, Д. Тростянского и др.

Непосредственно вопросам развития малого бизнеса и частного предпринимательства в новых институциональных условиях были посвящены диссертационные работы А.Ахмедиевой, У. Валиджановой, О. Исмаилова, Л. Ишмухамедовой, С.Салаева, И.Турсунова, Э.Эргашева, М.Эшова и др. В них основное внимание уделялось региональным или отраслевым аспектам решения данной проблемы. Однако направления исследования проблемы за последнее время несколько изменились от анализа общих проблем малого бизнеса (место и роль в экономической системе, в решении социальных проблем, проблем занятости и т.д.) к анализу причин, сдерживающих его развитие и поиск условий активизации малого предпринимательства. Вместе с тем, практика показывает, что, несмотря на все усилия по активизации малого бизнеса со стороны государства на различных уровнях, от национального до регионального, говорить о коренном улучшении ситуации не приходится. Это объясняется как многогранностью самого явления малого бизнеса, так и многообразием условий его функционирования. Поэтому, несмотря на большое количество публикаций, посвященных различным аспектам малого предпринимательства, исследование этой проблемы требует дальнейшей разработки. В частности, институциональные условия, определяющие структуру предпринимательства в Узбекистане практически не исследованы.

Методология исследования

Инструментарно-методический аппарат исследования базируется на применении, в рамках системного подхода, общенаучных методов исследования: логического и ситуационного анализа, экспертных оценок, анкетирования, наблюдения, интервьюирования, группировок, сравнения. Эти инструменты использовались в различных комбинациях на разных этапах проведения исследования, что позволило обеспечить научную достоверность итоговых результатов, выводов и рекомендаций.

Анализ и результаты

В 2016 году принят ряд системных мер, направленных на создание условий для ведения бизнеса, привлечения иностранных инвестиций для субъектов малого

¹⁹ Рубе В. Институциональные аспекты организации малого бизнеса в развитых странах и в России. Учебное пособие. – Litres, 2017.

²⁰ Шахмалов Ф. Малое предпринимательство в системе рыночных реформ: проблемы роста или выживания // Вопросы экономики. – 2011. – Т. 10.

²¹ Юданов А. Ю. Носители предпринимательства: фирмы-газели в России // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2010. – №. 5. – С. 91-108.

²² Хикматов А., Тростянский Д. Развитие малого предпринимательства как фактор экономического роста в Узбекистане // Общество и экономика. – 2002. – №. 2. – С. 142-148.

²³ Икрамов М. А., Некоторые вопросы государственного регламента инновационного процесса: зарубежный опыт и практика Узбекистана // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2013. – №. 3. – С. 198-205.

и частного предпринимательства, являющихся основой развития экономики Узбекистана. В октябре 2016 года вышел Указ Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защиты частной собственности и качественному улучшению делового климата»²⁴, направленный на создание еще более благоприятной деловой среды путем отмены всех видов внеплановых, встречных проверок и устранения барьеров. Особое внимание в этом документе уделено принятию действенных мер по обеспечению динамичной модернизации малых и частных предприятий и стимулированию их экспортной деятельности, что должно стать главным направлением экономического роста развития отраслей и регионов, обеспечения занятости населения, а также предусмотрены дополнительные меры по дальнейшему стимулированию участия субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в экспорте.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшего развития предпринимательства» от 19 июня 2017 года²⁵, а также Постановления «О совершенствовании организации деятельности Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан»²⁶ осуществляется глубокое реформирование деятельности Торгово-промышленной палаты путем пересмотра ее задач, функций и полномочий.

Реализация мер по обеспечению надежной защиты интересов частной собственности и малого бизнеса способствовала в 2022 году динамичному развитию этого сектора. По состоянию на 1 января 2023 года количество субъектов малого предпринимательства (без учета фермерских и дехканских хозяйств) составляет 523 556 единиц, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года количество увеличилось в 2,0 раза. Динамика роста за последние года отразилась в следующем виде:

- в 2019 году – 262 930 ед.;
- в 2020 году – 334 767 ед.;
- в 2021 году – 411 203 ед.;
- в 2022 году – 462 834 ед.;
- в 2023 году – 523 556 ед..(рис.1).

По состоянию на 1 января 2023 года число действующих малых предприятий и микрофирм составило 523,6 тыс., что на 60,8 тыс., или на 13,1% больше, чем в предыдущем году. Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 человек населения составило 17,9 ед.

²⁴ Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 40, ст. 467

²⁵ О мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшего развития предпринимательской деятельности. Указ Президента Республики Узбекистан N УП-5087 от 19.06.2017 г. // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 27 июня 2017 г., N 25, ст. 522

²⁶ О совершенствовании организации деятельности торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3068 от 19 июня 2017 г., // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., № 26, ст. 578)

В 2022 году доля субъектов малого предпринимательства в ВВП составила 51,8 % и, по сравнению с 2021 годом, снизилась на 2,3 пункта. Основной причиной такого снижения стало увеличение объема добавленной стоимости в крупных хозяйствующих субъектах.

Динамика доли субъектов малого предпринимательства в ВВП, % В 2022 году наибольшая доля субъектов малого предпринимательства зафиксирована в пассажирообороте – 95,9%, сельском хозяйстве – 95,3%, пассажирских перевозках – 93,2%, розничной торговле – 79,4%, строительстве – 71,6%. За 2022 год субъектами малого предпринимательства произведено промышленной продукции на сумму 142 611,7 млрд. сум.

Динамика роста количества действующих малых предприятий и микрофирм в 2018-2022 гг. (без учета фермерских и дехканских хозяйств), тыс. ед.

Рис. 1. Динамика роста количества МП

В региональном разрезе наибольший объем производства промышленной продукции приходится на г. Ташкент (38 904,8 млрд. сум), Ташкентскую (18 549,3 млрд. сум), Ферганскую (13 398,3 млрд. сум), Андижанскую (12 077,9 млрд. сум) и Самаркандскую (11 262,1 млрд. сум) области. В Хорезмской области (2 956,0 млрд. сум) объем производства промышленной продукции остается низким.

В январе-декабре 2022 года удельный вес малого предпринимательства в общем объеме производства промышленной продукции составил 25,9 %.

В январе-декабре 2022 года объем экспорта продукции (работ, услуг) малого предпринимательства составил 5695,8 млн. долл. США, или 29,5 % от общего его объема.

На основе проведенных исследований, можно определить характер изменения этих факторов и особенности их влияния на различные структурные характеристики бизнеса (таб.1).

Таблица 1.
Факторы и структурные характеристики бизнеса²⁷

Тип фактора	Тип изменения	Структурные характеристики, наиболее сильно зависящие от данного фактора	Временной лаг воздействия на структурные характеристики
<i>Ресурсные</i>	<i>Медленный</i>	<i>Отраслевые</i>	<i>Положительный, малый</i>
<i>Конъюнктурные</i>	<i>Быстрый</i>	<i>Объем кредитов, объем инвестиций, число занятых,</i>	<i>Близок к нулю</i>
<i>Институциональные</i>	<i>Медленный для базовых формальных правил, социально укорененных неформальных институтов. Быстрый для дискретно изменяемых формальных правил</i>	<i>Форма собственности, масштаб бизнеса, объемы кредитов и инвестиций, интенсивность и формы взаимодействия малого и крупного бизнеса</i>	<i>Значительный. Положительный, в редких случаях отрицательный для адаптивных ожиданий дискретных изменений</i>

Среди многочисленных факторов, оказывающих влияние на результаты производственной и экономической деятельности, особая роль принадлежит институциональным факторам. В настоящее время наиболее распространенной среди экономистов является трактовка лауреата Нобелевской Премии по экономике 1993 года Дугласа Норта, который вкладывает в понятие института «правила игры в обществе, или, более формально, созданные людьми ограничения, формирующие взаимодействие людей». Под институтом условий понимается устойчивый комплекс формальных (законов) и неформальных (договоры и добровольно принятые кодексы поведения) правил, принципов и норм, а также факторов принуждения, структурирующих их взаимодействие. В странах постсоветского пространства не выработано четкого представления о том, какие институты необходимы для успешного становления рыночной экономики, как они взаимосвязаны, не учтены правовая, экономическая, а также морально-этическая и

²⁷ Разработано автором на основе обзора литературных источников

психологическая основы их формирования. Это привело к преимущественно дискретному, точечному характеру институциональных преобразований, многие из которых не способствовали экономическому росту, так как не оправдали возложенных на них надежд.

По нашему мнению, именно в условиях трансформации социально-экономических систем проблема институциональных преобразований приобретает особое значение, не уступая позиций финансовой стабилизации. Государство может придерживаться двух стратегий поведения: способствовать организации этих институтов или непосредственно учреждать их. При этом публичные институты, такие как правовые, однозначно относятся к сфере государственной деятельности. Квазипубличные, институты финансовой сферы, в области учета и страхования, могут в последствии передаваться в частный сектор. Институциональная среда малого предпринимательства определяется на основе совокупности институциональных условий. Она включает наиболее общие политические, экономические, а также социальные правила, на основе которых строятся границы норм функционирования и поведения субъектов малого бизнеса. Для рационального формирования совокупности институциональных условий, необходимо знание сущности и специфики каждого из них, учитывать сложившуюся их структурную соподчиненность. Получаемая классификация может варьироваться в соответствии с включенными в рассмотрение критериями. Предлагается различать институциональные условия прямого и косвенного влияния. Первые заставляют субъектов малого бизнеса основываться на предписаниях государства, а не на самостоятельном экономическом выборе при принятии решений. Наиболее ярким примером служат налоги, так же хорошо известны предписания об объемах амортизационных отчислений. Данные условия воздействия характеризуются высокой эффективностью, так как экономический результат достигается оперативно. В то же время они имеют и ряд недостатков. Следует учитывать, что в экономике ведет свою деятельность множество разных субъектов, в результате которой между ними складывается определенная система связей. Как только государство навязывает какому-то из субъектов этой совокупности конкретное решение, то следствием является возникновение реакции на него даже у тех агентов рынка, на которых не были направлены государственные меры. Следовательно, уже сложившиеся между участниками рынка равновесие будет нарушено, а, значит, можно утверждать, что институциональные условия прямого воздействия способны нарушать естественное развитие рыночных процессов. В противовес уже рассмотренным институциональным условиям прямого воздействия, косвенные не нарушают рыночной ситуации. Их сущность заключена в том, что на процесс принятия решения субъектами предпринимательства государство не оказывает прямого вмешательства. Его задача сводится к созданию комплекса предпосылок, чтобы субъекты рассматривали при самостоятельном выборе правил действий такие варианты как наиболее целесообразные, которые соответствуют целям экономической политики. Отметим, что неизбежно будет возникать временной интервал между моментом принятия государством мер и реакции на них экономики с последующими

изменениями в результатах хозяйствования. В дополнение к этому следует заметить, что косвенные меры характеризуются неоднородностью по степени влияния на принятие субъектами предпринимательства самостоятельных решений. По причине того, что понятия «институт» и «институциональные условия» неразрывны и «идут рука об руку», следует выделить наиболее фундаментальные, образующие институты, а затем рассмотреть классификацию анализируемых условий на их основе. По мнению автора, первую группу составляют властные и политические институты, включающие в себя исполнительную и законодательную власть; вторую – экономические институты, содержащие финансовую и налоговую системы, институты бизнеса, инфраструктуру его поддержки; в третью группу входят идеологические институты, определяющие мотивацию к инициативной деятельности, культуру деловых отношений, систему ценностей. Основываясь на классификации основных институтов, будем понимать под административными условиями – институциональные условия первой группы, под экономическими и идеологическими соответственно второй и третьей.

Не следует игнорировать спектр проблем, которые решаются посредством благоприятных институциональных условий.

Классифицируя по этому признаку, выделим следующие виды институциональных условий (рис.1):

Рис.1. Виды институциональных условий

- обеспечение конкурентоспособности предприятий и экономики;
 - повышение эффективности использования потенциала;
 - создание рабочих мест, путем открытия новых производств;
 - формирование стратегических зон развития (по типу свободной-экономической зоны в г. Навои, г. Коканда и др.);
 - выравнивание межрегиональных неравенств;
- развитие взаимодействия на уровне стран и регионов.

Институциональные условия дифференцируются в зависимости от уровня рассмотрения: низший уровень – локальные, с ростом масштаба влияния – муниципальные и региональные, высший уровень – общегосударственные. В зависимости от степени развитости и функционирования подразделим институциональные условия по уровню значимости на крупные, средние и малые.

Обращаясь к рассмотрению непосредственно малого бизнеса, набор факторов (в том числе и не институциональных) в большей степени влияющих на его активность будет таков:

1. состояние экономики и рыночной конъюнктуры;
2. наличие соответствующей инфраструктуры;
3. политика государства по отношению к малому бизнесу;
4. влияние социальной среды.

Первая группа факторов – состояние экономики и конъюнктуры. Как известно, развитие экономики характеризуется цикличностью – подъемы сменяются спадами, кризисы – оживлениями, что оказывает влияние не только на экономику в целом, но и на положение мелких предпринимателей.

Изучаемый вопрос формулировался таким образом, что на первый план выходит не число созданных новых субъектов этого сектора, а динамика его развития в совокупности. Не совсем ясно, о каком формировании малого предпринимательства идет речь у сторонников второй позиции, если открыто заявляется, что, только возникнув, предприятия закрываются. К тому же наравне с банкротством выступает причина необходимости устройства на работу. Это говорит о том, что предприятие создавалось экстренно, отсутствовала предпринимательская стратегия и, вероятно, даже предпринимательская «жилка» у его основателя. Наверняка не было составлено представление о рынке, уровне конкуренции, спросе потребителей и т.д. К тому же под развитием малого бизнеса понимается возникновение стабильных, жизнеспособных предприятий в различных отраслях. В анализируемых условиях крайне осложнено расширение числа субъектов, ведущих свою деятельность в реальном секторе.

Из этого можно заключить, что инфраструктура поддержки малого бизнеса должна включать три основных составляющих.

1. Фонды поддержки малого бизнеса, в задачи которых входит обеспечение микрофинансирования, предоставление гарантий, а также консультационных, информационных и обучающих услуг.

2. Не менее важное значение для малого бизнеса имеет и инновационная инфраструктура, без которой не мыслится будущее малого инновационного бизнеса.

3. Ассоциации и союзы малых предпринимателей, в поле зрения, которых должны находиться вопросы взаимодействия субъектов малого бизнеса, а также представлении таких контактов в первую очередь обозначит перед предпринимателями направления, в которых власть действительно готова оказывать поддержку, что избавит от напрасных ожиданий.

В совокупности это составляет благоприятствующую для малого бизнеса инфраструктуру, способствующую развитию данного сектора экономики. Третья группа факторов связана с государственным регулированием этого сектора. Государственная поддержка играет важную роль в его настоящем и будущем. Она может и способствовать, и препятствовать его укреплению. Участие в жизни малого предпринимательства осуществляется за счет обеспечения благоприятных условий для развития малого бизнеса. Это может быть: простота оформления отчетности, налоговые льготы, обеспечение государственными заказами, сокращение рабочей смены. Соответственно абсолютно противоположными будут условия при негативном отношении государства.

Так, западные ученые определяют внешнюю среду малого предприятия как совокупность элементов (рынков, рыночных институтов, процессов, отношений), непосредственно влияющих на становление и функционирование малого предпринимательства. Определяются пять групп, которые включают элементы этой среды:

- ресурсные и сбытовые рынки, являясь ключевыми для малого бизнеса, входят в первую группу;
- ко второй группе отнесены наиболее важные именно для малого бизнеса рыночные институты и агенты, в роли которых выступает крупный бизнес;
- блоки общественных организаций: правовые, социокультурные, политические, выраженные, соответственно, в законодательстве, традициях и нормах морали, расстановке политических сил составляют третью группу;
- в четвертой группе объединены такие социально-экономические процессы и явления, как преступность, экология, НТП, структура экономики страны;
- пятая группа – система поддержки малого бизнеса.

Выводы и предложения

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что двух представленных подходах есть сходство, но их отличие представляет особый интерес для автора, как для исследователя сектора малого предпринимательства. Факторы внешней среды, указанные в первом подходе, сказываются не только на малом, но и на крупном бизнесе, даже на всей экономике страны. Достоинство второго подхода состоит в том, что конкретизация указанных факторов, позволяет увидеть на их основе непосредственно характеристики самого малого предпринимательства [4]. Они следующие: локальность ресурсных и сбытовых рынков, неформальность взаимоотношений с узким кругом поставщиков, положение «ведомого» в системе кооперационных связей с крупными предприятиями, сверхчувствительность к

колебаниям экономической конъюнктуры, политической обстановки, изменениям законодательства, ограниченность источников финансирования и хроническая нехватка капиталов, большая степень зависимости от системы поддержки малого предпринимательства.

Таким образом, для современного Узбекистана ликвидация препятствий, мешающих развитию малого бизнеса, создание единой правовой экономической системы является крайне актуальной. Формирование четкого представления реально существующей системы институциональных условий, определит, в условиях реализации О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы²⁸, вектор институциональных преобразований на ближайшие годы.

Список использованной литературы:

1. Deakins D., Freel M. S. Entrepreneurship and small firms. – McGraw-Hill College, 2009.
2. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
3. Kalantaridis C., Fletcher D. Entrepreneurship and institutional change: Are search agenda // *Entrepreneurship & Regional Development*. – 2012. – Т. 24. – №. 3-4. – S. 199-214.
4. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (113), 11-20. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.09.113.2>
5. Kurpayanidi, K.I. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. Ukraine, Odessa, *Economic Innovations*, Vol. 24, Issue 3 (84). 68-77 p. Doi: [https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
6. Kurpayanidi, K.I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *Nazariy Va Amaliy Tadqiqotlar Xalqaro Jurnal-SJ International Journal of Theoretical and Practical Research*, 2(3), 7–23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
7. Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 с.
8. Margianti, E. S., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
9. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the

²⁸ Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227

- development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
10. Margianti, E.S., (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
11. McCarthy B. From fishing and factories to cultural tourism: The role of social entrepreneurs in the construction of a new institutional field //Entrepreneurship&Regional Development. – 2012. – Т. 24. – №. 3-4. – S. 259-282.
12. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.
13. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
14. Nabiyeva, N., Akhunova, S., & Tukhtasinova, M. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
15. North D.C. economic performance through time //Revista Universidade AFIT. – 2012. – Т. 30. – №. 93. – S. 9-18.
16. Tukhtasinova, M. M. (2020). Perspective directions for increasing the economic potential of the textile industry of the republic of Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), 812-818. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-04-84-142> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.04.84.142>
17. Tukhtasinova, M. M. (2022). Вопросы подготовки кадров нового поколения в условиях цифровой трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 126-136. doi: 10.5281/zenodo.6656756
18. Tuxtasinova, M.M. (2021). Тўқимачилик саноати корхоналарида ишчанлик фаоллигини бошқраишни такомиллаштириш йўналишлари. *Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi*. 6. 170-174 бб.
19. Tuxtasinova, M.M. (2021). Some issues of the development of the textile industry of the Republic of Uzbekistan. *Экономика и социум*. 9(88), с.190-202.
20. Tuxtasinova, M.M. (2022). К проблемам ценообразования в современной экономике. *Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi*. 6. С.100-103.
21. Абалкин Л. И. Заметки о российском предпринимательстве/Избранные труды: В 4-х т. т. Т. III //ВЭО России.-М.: ОАО «НПО Экономика».-2000.-365-436с. – 2007.
22. Вольчик В. В. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: проблема институциональных барьеров //Journal of economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). – 2012. – Т. 3. – №. 3.
23. Гэлбрейт Д. Экономическая политика измеряется результатами //Проблемы теории и практики управления. – 1999. – №. 5. – С. 32-37.
24. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации. – Вильямс, 2007.
25. Клейнер Г. Б. Новая теория экономических систем и ее приложения //Вестник РАН. – 2011. – Т. 81. – №. 9. – С. 794-811.

26. Койчуев Т., Койчуева М. Теория и практика экономического развития в переходный период //Реформа, Бишкек. – 2001.
27. Криворучко О. Н., Зайцев А. А., Лобанов С. Н. Становление предпринимательской экономики в России. – " Экономика", 2000.
28. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83). С.142-147.
29. Курс предпринимательства: Практическое пособие / Пер с англ. – М.: Международные отношения, 1993.
30. Лапушта М. Г., Старостин Ю. Л. Малое предпринимательство. – Инфра-М, 2005.
31. Маршалл А. Принципы экономической науки //М.: Прогресс. – 1993. – Т. 1. – С. 416.
32. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // Экономика и социум. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
33. Орлов А. К. Особенности инвестиционной оценки девелоперских мегапроектов с участием государства //Экономика и предпринимательство. – 2015. – №. 5-1. – С. 892-895.
34. Примов Э. Формирование и развитие предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике //Общество и экономика. – 2003. – №. 9. – С. 127-134.
35. Рубе В. Институциональные аспекты организации малого бизнеса в развитых странах и в России. Учебное пособие. – Litres, 2017.
36. Санто Б. Философия предпринимательства //Проблемы теории и практики управления. – 1990. – №. 3. – С. 96-101.
37. Смит А. Исследование о природе и причинах богатств народов. - М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.
38. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства //К.: Укрзакордонвизасервис. – 1992.
39. Тухтасинова, М.М. (2020). Особенности развития производственной деятельности на предприятиях легкой промышленности. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 11-3. С. 155-159.
40. Шамхалов Ф. Малое предпринимательство в системе рыночных реформ: проблемы роста или выживания //Вопросы экономики. – 2011. – Т. 10.
41. Шумпетер Й., Милейковский А. Г., Бомкин В. И. Теория экономического развития:(Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры): Пер. с нем. – Прогресс, 1982.
42. Юданов А. Ю. Носители предпринимательства: фирмы-газели в России //Журнал Новой экономической ассоциации. – 2010. – №. 5. – С. 91-108.
43. Юденко М. Н. и др. Проблемные вопросы развития институциональной теории предпринимательства //Вестник НГУ: серия социально-экономические науки. – 2008. – Т. 8. – №. 3. – С. 80-87.

International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 1

Volume: 3

Published:

31.01.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Uzganbayeva, D.T. (2023). Directions of development of fruit and vegetable clusters in Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 54-60.

Узганбаева, Д.Т. (2023). Направления развития плодовоовощных кластеров в Узбекистане. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 54-60.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595330>

DOI 10.5281/zenodo.7595330

QR-Article

Uzganbayeva, Dilnoza

To'xtasinovna

Fergana Polytechnic Institute

Assistant at the Department of

Economics,

E-mail:

dilnoza.uzganbayeva@ferpi.uz

UDC 330.115

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF FRUIT AND VEGETABLE CLUSTERS IN UZBEKISTAN

Abstract. *This article discusses the development of fruit and vegetable clusters in the Republic of Uzbekistan. The author in his study points out the relevance of the problems associated with the development and implementation of fruit and vegetable clusters in different regions of the country. As part of the study, the author studied the experience of introducing fruit and vegetable clusters and the conditions for their improvement. The relevance of the research topic comes from its significance at the present time. In the course of the study, an analysis was carried out and recommendations were given for the effective use of the relevant clusters in the agriculture of Uzbekistan.*

Keywords: *Agriculture, fruit and vegetable clusters, fruits, vegetables, infrastructure, agro-logistics centers.*

Узганбаева Дилноза Тохтасиновна
Ферганский политехнический институт
Ассистент кафедры “Экономика”
Email: dilnoza.uzganbayeva@ferpi.uz

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЛОДОВООВОЩНЫХ КЛАСТЕРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. *В данной статье рассматриваются вопросы развития плодовоовощных кластеров в республике Узбекистан. Автор в своём исследовании указывает на актуальность проблем, связанных с развитием и внедрением плодовоовощных кластеров в разных регионах страны. В рамках исследования автором изучен опыт*

внедрения плодоовощных кластеров и условия для их совершенствования. Актуальность темы исследования исходит из её значимости в настоящее время. В ходе исследования проведён анализ и даны рекомендации по результативному использованию соответствующих кластеров в сельском хозяйстве Узбекистана. **Ключевые слова.** Сельское хозяйство, плодоовощные кластеры, фрукты, овощи, инфраструктура, агро-логистические центры

O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT KLASTERLARINI RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI

Uzganbayeva Dilnoza To‘xtasinovna

Farg‘ona politexnika instituti

Iqtisodiyot kafedrasida assistenti

Elektron pochta: dilnoza.uzganbayeva@ferpi.uz

Annotatsiya. *ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida meva-sabzavot klasterlarini rivojlantirish masalalari muhokama qilingan. Muallif o‘z tadqiqotida mamlakatning turli hududlarida meva-sabzavot klasterlarini rivojlantirish va joriy etish bilan bog‘liq muammolarning dolzarbligini ko‘rsatadi. Tadqiqot doirasida muallif meva-sabzavot klasterlarini joriy etish tajribasi va ularni takomillashtirish shartlarini o‘rgandi. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi uning hozirgi davrdagi ahamiyatidan kelib chiqadi. O‘rganish jarayonida O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida tegishli klasterlardan samarali foydalanish bo‘yicha tahlillar o‘tkazilib, tavsiyalar berildi.*

Kalit so‘zlar. *Qishloq xo‘jaligi, meva-sabzavot klasterlari, meva-sabzavotchilik, infratuzilma, agro-logistik markazlar*

Введение

В настоящее время в нашей стране всё больше внимания уделяется развитию плодоовощных кластеров. Это предопределяется тем, что данная система и её внедрение в сельском хозяйстве показывает свою эффективность.

Мы в рамках нашего исследования хотели бы рассмотреть приоритетные направления внедрения и развития плодоовощных кластеров.

Возникает вопрос – почему именно плодоовощных кластеров и уместен ответ – потому что Узбекистан имеет огромный потенциал для развития данной сферы с учётом географического положения и природно-климатических условий.

В процессе развития сельского хозяйства в нашей стране приоритетное внимание уделяется кластерной системе. В хлопково-текстильных, зерновых, плодоовощных и виноградарских кластерах стабильно растут качественные и количественные показатели производства.

Кластеры организуются и в плодоовощной отрасли сельского хозяйства. Однако результаты их работы пока не соответствуют потенциалу. Так, по подсчётам, отрасль способна экспортировать продукцию на 5 миллиардов долларов, сейчас этот показатель составляет 1,2 миллиарда долларов. В частности, плодоовощные кластеры в Асакинском, Ангорском, Денауском, Джамбайском, Самаркандском, Алтыарыкском, Кувинском, Юкоричирчикском и

Янгикурганском районах в настоящее время успешно экспортируют продукцию на сумму 20-25 миллионов долларов.

Со стороны специалистов проанализированы имеющиеся возможности и проблемы в сфере, обсуждены меры по повышению урожайности и занятости населения.

Следует отметить то, что прежде например, в хлопководстве продавалось только сырье. В годы с лучшими котировками доход составлял порядка 1 миллиарда долларов. А в настоящее время, перерабатывая хлопок в нашей стране достигнут показатель в 3 миллиарда долларов. И это только показатель экспорта. А сколько еще рабочих мест, источников для заработка и налогов создано. Если правильно организовать работу, такого результата можно достичь и в плодовоовощеводстве. Возможностей для этого достаточно много о чём неоднократно в своих выступлениях констатировал глава нашего государства.

В данное время намечается внедрение новой системы развития плодовоовощных кластеров, дехканских и подсобных хозяйств, их финансирование, а также расширение оказания агроуслуг.

Анализ использованной литературы

Значимым элементом механизма эффективного развития плодовоовощного кластера является интенсификация производства. Необходимость использования интенсивных производственных факторов в плодоводстве широко освещена в научной литературе. К примеру такие российские учёные как Е. П. Акимова, Е. А. Егоров, И. М. Куликов, А.А Сушков др. указывают на инновационном обеспечении этого процесса, использовании новых научно-технических разработок. [2, 3, 4, 5]. А. М. Магомедов подчеркивает необходимость создания комплекса дополнительных мер государственной поддержки дальнейшего развития садоводства в нашей стране, в том числе многолетних насаждений с применением интенсивных технологий. Однако в исследовании Магомедова говорится, что " необходимо внедрить и использовать новую концепцию интенсивного сада в этой области фруктовых овощей. Магомедов А. в своих исследованиях отмечает необходимость внедрения на базе предприятий с высокими показателями эффективности кластеров подсобного сервиса, которые будут оказывать услуги по строительству питомников, иметь свой парк техники, холодильный склад, оборудование для сушки, сортировки и упаковки продуктов.[6] Отечественные авторы такие как С.Эшанкулов и Х.Урдушев отмечают что необходимо подходить к процессу стратегически и вовлекать инновационные технологии в агропромышленных формированиях страны [7].

Анализ и результаты

В современное время каждое государство стремится к наращиванию экспорта отечественной продукции и Узбекистан не является исключением.

Со стороны правительства Узбекистана и Президента предпринимаются всесторонние меры для расширения экспорта, в том числе и плодовоовощной продукции.

Для обеспечения потребности нашего населения в плодовоовощной продукции по прогнозам экспертов данной области достаточно около 80% от всего

производимого в республике объема плодоовощной продукции, а оставшаяся часть подвергается промышленной переработке (14%), направляется на экспорт (3%) и семенные цели (3%).

Благодаря всесторонней поддержке производителей и экспортеров плодоовощной продукции, экспорт фруктов и овощей, как в свежем виде, так и в переработанном ежегодно увеличивается.

Следует отметить, что страны-импортёры нашей продукции высоко ценят её качественные характеристики.

Постановлением Президента Узбекистана от 17 октября 2018 года юридическим лицам — экспортерам плодоовощной продукции предоставлено право осуществлять экспорт продукции без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков²⁹.

При этом экспортеры, не обеспечившие своевременное поступление выручки от экспорта, будут вноситься в реестр недобросовестных экспортеров, и к ним будут применяться требования по получению 100-процентной предоплаты при экспорте плодоовощной продукции.

Второе и третье место также было за сухофруктами: чернослив и курага входили в тройку главных продуктов, которые Узбекистан поставлял в страны СНГ по объему выручки от реализации.

Если же анализировать фрукты, по которым наблюдался наиболее резкий прирост поставок, то стоит отметить, прежде всего, свежий абрикос. Его экспорт из Узбекистана на рынок стран \СНГ увеличился почти в 14 раз до 168 тонн или 240 тысяч долларов.

Так же заслуживает внимания тот факт, что узбекские производители как экспортёры плодоовощной продукции при поддержке Правительства и Президента расширяют свою географию экспорта.

С июня текущего года началась поставка свежих фруктов из Узбекистана на индийский рынок. В красиво оформленных коробках с надписью «Natural Fruits From Uzbekistan» в продажу на делийских оптовых центрах поступили черешня и абрикосы.

Основная доля произведенной плодово-ягодной продукции приходится на дехканские (личные подсобные) хозяйства – 56,9 % от общего объема их производства и фермерские хозяйства – 40 %. Наименьший объем наблюдался в организациях, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность - 3,1 % от общего объема производства.

Предприятия, занимающиеся садоводством, существенно различаются между собой задачами, условиями, размерами производства, уровнем его специализации и интенсивности, сочетанием и системами ведения отраслей, достигнутыми экономическими показателями. Несмотря на большое разнообразие

²⁹ Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 октября 2018 года “О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки”.

можно выделить четыре основных наиболее перспективных типов специализированных предприятий: плодовые, плодово-ягодные, плодоконсервные, плодopитомнические.

Главным отличием узбекских свежих фруктов и сухофруктов в отличие от аналогичной продукции из других стран являются их качественные характеристики, то есть вкусовые качества. Иностраный потребитель, попробовав хотя бы раз узбекские фрукты, другие фрукты уже приобретать не будет, в чём твёрдо убеждены представители бизнеса из государств-импортёров.

На наш взгляд нашим производителям следует обратить внимание при выращивании плодopощной продукции на употребление безвредных удобрений, так как в последние десятилетия увеличивается тенденция использования ядохимикатов в сельском хозяйстве. Анализ данной отрасли показывает следующие результаты. С 1 марта 2022 года плодopощеводческим кластерам (кооперациям) и фермерским хозяйствам при наличии экспортного контракта возмещается 50% страховой премии, уплаченной при использовании услуги страхования рисков урожая плодopощной продукции, но не более 1% страховой суммы. При этом страховая сумма не должна быть менее 70% от стоимости урожая, страхуемого от риска. Кластеры и кооперации смогут получить компенсацию 50% расходов на привлечение квалифицированных агрономов, энтомологов, лабораторных специалистов из-за рубежа, но не более чем эквивалент \$1000 на одного специалиста в месяц. При этом кластерам рекомендуется проводить семинары-тренинги по созданию садов и виноградников, выращиванию овощей, картофеля, бахчевых, бобовых и масличных культур для производителей продукции, закрепленных за ними.

Следует отметить что в ряду министерств, включая Министерство экономики и финансов, Министерство инвестиций, промышленности и торговли, Минэнерго и другим было поручено до конца 2022 года привлечь заемные средства Азиатского банка развития в размере до \$100 млн для строительства внешних инженерных сетей (электроэнергия, природный газ, сеть питьевого водоснабжения и канализации, автомобильные дороги), необходимых для плодopощеводческих кластеров (коопераций), перерабатывающих предприятий и агрологистических центров, и ремонта действующих. Это даст свои положительные результаты для развития плодopощной сферы.

В настоящее время решать проблемы плодopощеводческих кластеров поручено Агентству по развитию садоводства и тепличного хозяйства при Минсельхозе. В регионах Узбекистана будут созданы отделения и проектные офисы Агентства – для оказания содействия кластерам и кооперациям, которые занимаются выращиванием, хранением и переработкой овощей, картофеля, цветов, бахчевых культур, зелени и лекарственных растений, бобовых и масличных культур, а также созданием цепочки добавленной стоимости по принципу «от поля до прилавка». При этом структурам Агентства разрешено оказывать физическим и юридическим лицам платные услуги в сфере сельского хозяйства на договорной основе.

Положительным в этом направлении является то, что в декабре 2020 года Минсельхоз республики подписал с французской компанией Rungis Sammaris («Ранжис Саммарис») соглашение по созданию в Узбекистане восьми крупных агрологистических центров. Их планировалось построить на окраинах крупных городов. Общая площадь составит около 200 гектаров с общей мощностью более 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции в год. Самый крупный агрологистический центр, Ташкентский, будет занимать площадь в 70-100 гектаров, самый компактный, Хорезмский, — 10 гектаров.

В пределах каждого отдельного агрологистического центра намечена концентрация всех необходимых объектов: кросс-доки, торговых павильонов, гостиниц, представительств банков, торговых предприятий и агрокомпаний. Помимо этого, намечено налаживание услуг по сортировке, калибровке, сушке, переработке, хранению, транспортировке, доставке, таможенному оформлению, карантину, сертификации безопасности пищевых продуктов, маркетинговых консультаций специалистов и другое.

Согласно статистическим данным в 2021 году в Узбекистане было собрано более 20 млн тонн фруктов и овощей, около 1,5 млн тонн плодоовощной продукции экспортировано в 65 государств мира. По подсчетам властей, плодоовощная отрасль способна экспортировать продукцию на \$5 млрд, но пока этот показатель составляет всего \$1,2 млрд.

Заключения и предложения

В заключение, есть несколько факторов, которые определяют высокую эффективность производства фруктов и овощей в нашей исследовательской работе. Инновационный путь, являющийся важным направлением повышения эффективности производства фруктов и овощей, имеет огромное значение в интенсификации качества. Это направление реализуется не только на основе количественного прироста ресурсов в области садоводства, но, прежде всего, на основе их рационального использования. Интенсификация плодоовощной отрасли обеспечивает эффективное функционирование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, более быстрый рост производства плодоовощной продукции, чем рост себестоимости. Основными направлениями интенсификации плодоовощной отрасли являются: создание новых высокоурожайных интенсивных плодоовощных направлений; дальнейшее совершенствование состава рассады является актуальным вопросом. Ведущим направлением интенсификации в этой области является создание интенсивных садов на базе высокопродуктивных плантаций плодоовощных культур. Существенная минимизация экономических потерь товаропроизводителей за счет повышения эффективности производства плодов позволяет комплексно решать вопросы материального и финансового обеспечения, осуществлять научно-информационную поддержку, регулировать поступление плодовой продукции на внутренний и мировой рынок.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 октября 2018 года “О дополнительных мерах по повышению эффективности продвижения плодоовощной продукции на внешние рынки”.
2. Акимова Ю.А. Импортозамещение продовольственных товаров /Ю.А. Акимова // Экономика и социум. 2014. - № 4(13). С. 47-58.
3. Егоров Е.А. Развитие промышленного садоводства на основе ресурсосберегающих технологий /Е.А. Егоров //Плодоводство и виноградарство. 2014. - № 30 (06). С. 186-190.
4. Куликов И. Организационно-экономический механизм устойчивого развития плодово-ягодного подкомплекса АПК /И. Куликов, В. Урусов //АПК: Экономика, управление. - 2008. - №8. - С. 10-15.
5. Сушков А.А. Организационно-экономический механизм развития садоводства в условиях импортозамещения (на примере Саратовской области) //Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Саратов, 2016.
6. Эшанкулов, С., & Хамракулов, У. (2020). Совершенствование структуры виноградников плодоовощного кластера с методами оптимизации. *Региональные Проблемы Преобразования Экономики*, (3 (113)), 22-31.
7. Магомедов, А. М. (2014). Логистика кластерных структур региональной экономики. *Современные проблемы науки и образования*, (4), 364-364.
8. Kurpayanidi, K. I. (2020). To issues of development of entrepreneurship in the regions: theory and practice of Uzbekistan (on the materials of Andizhan region). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 6(86), 1-10.
9. Toxtasinovna, U. D. (2022). Реал сектор тармоқларида кластерларни ташкил этиш ва уларнинг хусусиятлари. *World scientific research journal*, 3(1), 64-70.
10. Gaybullayeva, G. M. (2022). Promotion and prospects of green economy in central asia. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(9), 156-161.

International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 1

Volume: 3

Published:

31.01.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Jalilov, I.I. (2023). On the contribution of scientists to the formation and development of the discipline of mathematics. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (01), 61-67.

Жалилов И.И. (2023). О вкладе учёных в становление и развитие дисциплины математика. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (01), 61-67.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595357>

DOI 10.5281/zenodo.7595357

QR-Article

Jalilov, Inomjon

Assistant at the Department
of Higher Mathematics Fergana
Polytechnic Institute

Email: inomjon.jalilov@ferpi.uz

UDC 51 (077)

ON THE CONTRIBUTION OF SCIENTISTS TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE DISCIPLINE OF MATHEMATICS

Abstract. *This article discusses the development of mathematics as a science. The author within the framework of the study draws attention to the need to study and promote the works of mathematicians who left an indelible mark on the history of science. The article tells the purpose of the development of the discipline of mathematics and its contribution to the prosperity of society. The study draws attention to the role of mathematics in the educational process. The author gives conclusions and recommendations on the researched direction*

Keywords: *Mathematics, mathematical analysis, algebra, geometry, scientists, Al-Khwarizmi, Euclid, Isaac Newton, Leonard Euler*

Жалилов Иномжон Илхомжон угли

Ассистент кафедры “Высшая математика”,
Ферганский политехнический институт

Email: inomjon.jalilov@ferpi.uz

О ВКЛАДЕ УЧЁНЫХ В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития математики как науки. Автор в рамках исследования обращает внимание на необходимость изучения и пропагандирования трудов учёных математиков, оставивших неизгладимый след в истории науки. В статье повествуется о цели развития дисциплины математики и её вкладе в процветание общества. В ходе исследования обращается внимание на роль математики в образовательном процессе. Автор приводит выводы и рекомендации по исследуемому направлению.

Ключевые слова: Математика, математический анализ, алгебра, геометрия, учёные, Аль Хорезми, Евклид, Исаак Ньютон, Леонард Эйлер

МАТЕМАТИКАНИ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИДА ВА РИВОЖЛАНИШИДА ОЛИМЛАРНИ ХИССАЛАРИ

Jalilov Inomjon Ixomjon o'g'li

Oliy matematika kafedراسи assistenti,

Farg'ona politexnika instituti

Email: inomjon.jalilov@ferpi.uz

Аннотация. Ushbu maqolada matematikaning fan sifatida rivojlanishi muhokama qilinadi. Muallif tadqiqot doirasida ilm-fan tarixida o'chmas iz qoldirgan matematiklar asarlarini o'rganish va targ'ib qilish zarurligiga e'tibor qaratadi. Maqolada matematika fanining rivojlanish maqsadi va uning jamiyat farovonligiga qo'shgan hissasi haqida so'z boradi. Tadqiqotda matematikaning o'quv jarayonida tutgan o'rniga e'tibor qaratiladi. Muallif o'rganilayotgan yo'nalish bo'yicha xulosa va tavsiyalar beradi.

Калит со'злар. Matematika, hisob, algebra, geometriya, olimlar, Al Xorazmiy, Evklid, Isaak Nyuton, Leonard Eyler

Введение

В современное время в эпоху стремительных процессов глобализации особенно актуальными становятся вопросы изучения прикладной и научной литературы. Президент нашей страны Шавкат Миромонович Мирзиёев в своих выступлениях неоднократно акцентировал внимание на вопросах углубления изучения естественных и точных дисциплин.

Мы в рамках нашего исследования хотели бы затронуть вопросы дисциплины «Математика». Мы знаем то, что данный предмет включает в себя достаточно большое количество разделов.

Математика является царицей всех наук и с этой точки зрения её глубокое изучение приведёт к прогрессу в обществе.

Обратим свои взгляды в историю, в которой неизгладимый след оставили выдающиеся учёные математики – это Карл Густав Якоби, который был одним из выдающихся математиков девятнадцатого века, Анри Пуанкаре, который был, вероятно, одним из последних универсалистов, поскольку в то время он процветал почти во всех известных областях математики.

Можно отметить таких выдающихся математиков как Григорий Перельман, Софья Ковалевская (профессор и первая в мире женщина-профессор математики), Готфрид Лейбниц (один из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной геометрии, создатель первых образцов счётной техники, автор основного закона гидростатики), Исаак Ньютон (Английский математик, физик и астроном. Основатель современного математического анализа дифференциального и интегрального исчисления, основанные на бесконечно малых. Автор фундаментального труда «Математические начала натуральной философии», в котором он изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики) и многие других учёных прошлого и настоящего.

В своём исследовании мы бы хотели обратить внимание на то, что изучение трудов выдающихся учёных математиков, физиков, астрономов прошлого и настоящего даст толчок для возникновения третьей эпохи ренессанса, о которой неоднократно высказывался глава нашего государства.

На государственном уровне уделяется внимание развитию естественно-научных дисциплин. Вследствие чего необходимо пропагандирование чтения научной и прикладной литературы. Акцентировать внимание необходимо на трудах учёных, оставивших свой след в истории науки и на работах современных учёных как Григорий Перельман и другие.

В настоящее время закладывается фундамент для дальнейшего рассвета науки. В образовательной сфере идут интеграционные процессы и обмен опытом между высшими учебными заведениями Узбекистана, Российской Федерации, Казахстана, Киргизской Республики, а также европейских стран.

Данный обмен опытом полезен для нашей страны с точки зрения развития научных исследований.

Анализ использованной литературы

С теоретической точки зрения базой исследования явились работы выдающихся учёных – математиков Джозефа Лагранжа, Эндрю Уайлса, Карла Густава Джейкоба Якоби, Алан Тьюринга, Исаака Ньютона, Дэвида Гильберта, Джэйкоба и Иоганна Бернулли. Джозеф Лагранж, например являлся самым заметным учеником великого Леонарда Эйлера. Лагранж работал с вариационными исчислениями (в 1754 году), которые привели к формулировке уравнения Эйлера – Лагранжа. Лагранж работал над переформулированием классической механики, чтобы представить механику Лагранжа несколько лет спустя. Его знаменитый труд по аналитической механике (*Mécanique analytique*) помог другим учёным в исследовании и развитии области математической физики. Эндрю Джон Уайлс математик из Великобритании автор доказательств последней теоремы Ферма, некогда считавшейся «самой сложной математической проблемой»

Анализ и результаты

Представители молодого поколения современного общества достаточно часто задаются вопросом: «Для чего нужно изучение того или иного предмета в школе или в высшем учебном заведении?». Это связано с непониманием и не осознанием того, что каждый предмет развивался на протяжении достаточно

длительного времени, внося в нашу повседневную жизнь много новых открытий. Все сделанные открытия, в определённой мере упростили существование людей не столько в быту, а так же в процессе учебы, работы.

В рамках нашего исследования проведём анализ этапы развития математики, а так же обратим внимание на учёных, которые внесли особый вклад в её развитие. Ведь большинство людей и не знает, что математика вхожа в нашу жизнь в повседневной деятельности и без неё наше существование в современном мире не представляется возможным.

Осуществим экскурс в историю... Математика была известна человечеству с доисторических времен. Ученые-математики сделали для общества много открытий. Это позволило обычным людям взглянуть на мир под другим углом зрения.

За многие века огромное количество учёных занимались развитием математических знаний. Кто-то из них достиг мировой известности, кто-то оказался не столь известен широкой публике, но тем не менее, сделал в математике что-то весьма важное. Перечень известнейших математиков состоит из многих десятков, если не сотен, фамилий. Мы упомянем лишь немногих: тех, кто волею судьбы или благодаря своей гениальности оказался «на исторической сцене». И начнём с тех учёных, кто жил и творил в глубокой древности, но заложил, таким образом, основы этой науки.

Эвклид - учёный из Древней Греции жил приблизительно в III веке до нашей эры. Примерно, потому что мы мало знаем о его жизни, разве лишь то, что проживал он в Александрии. Да и то, некоторые источники, особенно арабские, утверждают, что на самом деле Эвклид жил в Дамаске.

Эвклида величают отцом геометрии. Ему принадлежат доказательства многих теорем, гипотез и написанных научных трактатов. Из них два труда — «Элементы» и «Начала», заложили базовый фундамент всей последующей европейской математики. В «Началах» содержится известная каждому школьнику теорема Пифагора. По этому учебнику преподавали геометрию в школах Европы около 2 тысяч лет!

Если Эвклид — отец геометрии, то Пифагор считается отцом математики. Он проживал и творил в Греции, за полтора века до Эвклида. Пифагор – автор собственной математической школы, первым в истории человечества сделал математику прикладной наукой, вводя ее элементы в повседневный обиход. Констатируется то, что не все историки согласны с тем, что именно он доказал свою знаменитую тригонометрическую теорему.

Архимед - древнегреческий учёный из Сиракуз, занимавшийся многими науками, но, согласно Плутарху, «был одержим математикой». Много работал в области геометрии, сам же считал своим главным достижением выведение формулы для исчисления площади шара и его объёма. Идеи Архимеда заложили основу интегрального исчисления.

Мухаммад Аль Хорезми- учёный - математик, астроном, географ из Хорезма

Мухаммад ал-Хорезми - автор около 20 научных трудов, 7 из которых дошли до наших дней, в частности:

«Фи хисаб ал-Хинд» («Книга об индийском счете» (написана на арабском языке)) – сочинение, обосновывающее и излагающее десятичную позиционную систему счисления с девятью цифрами и знаком нуля;

«Ал-Китаб ал- мухтасар фи хисаб ал- джабр ва-л-мукабала» («Краткая книга об исчислении алгебры и алмукабалы» (написана на арабском языке)) – сочинение, в котором алгебра была основана автором как наука и дано ей название;

«Зидж ал-Хуаразми» («Астрономические таблицы» («Зидж»)) (написана на арабском языке)) – сочинение, состоящее из небольшой теоретической части и таблиц, в котором приведена таблица тригонометрической функции синусов.

Сочинение ученого «Китаб мухтасар ал-джабр ва-л-мукабала» («Краткая книга восполнения и противопоставления») стала, наряду с книгой Эвклида «Начала», тем фундаментом, на котором зиждется здание современной математики. Она была много раз переписана на языке оригинала и в переводе на латинский, в результате чего ее название сократилось до слова «алджабра» - «алгебра».

Аль-Хорезми в своём труде акцентировал внимание на двух операциях – «алджабр» и «алмукабала», которые, в отличие от арифметики, позволяли выполнение четырёх арифметических операций над выражениями, содержащими неизвестную. Это была действительно гениальная идея. К сожалению, его непосредственные последователи, ставившие перед собой цель решения кубических уравнений, под алгеброй стали понимать науку об уравнениях. Это было отклонением от главной идеи ученого, считавшего ее наукой об алгебраических операциях и алгебраическом исчислении. Такая трактовка термина держалась вплоть до середины XIX века.

Немецкий учёный – Готфрид Вильгельм Лейбниц оставил неизгладимый след в истории многих наук. У современных ученых часто не достаёт времени больше, чем на одну научную дисциплину. Лейбницу его хватало на всё. Он внес свой вклад в развитие философии, физики, математики, биологии, лингвистики и многих других наук. Он описал двоичную систему счисления, на которой основана современная компьютерная техника, и предсказал появление Европейского союза.

Леонард Эйлер – учёный из Швейцарии. Сложно найти отрасль математики, в которой Эйлером не написана была бы хоть одна важная работа. Он автор «математического оркестра», увязавший множество ранее разрозненных дисциплин в единую математическую систему. Современную математику невозможно представить без таких понятий, как «углы Эйлера» или «формула Эйлера». Некоторые математические вопросы до сегодняшнего дня преподают студентам «по Эйлеру».

Выше констатировалось то, что Ньютон и Лейбниц явились разработчиками основ математического анализа, в этой связи необходимо отметить то, что их исследования строились на начальных идеях, которые были разработаны выдающимся французским учёным Рене Декартом.

Современные учёные - математики справедливо считают его основоположником аналитической геометрии. Он впервые ввёл понятия функции и переменной величины. С одним из достижений Декарта пришлось столкнуться

практически каждому человеку. Это система координат, известные всем шкалы «икс» и «игрек». Помимо этого, именно Рене ввёл в математику понятия гиперболы и параболы, овала и листа.

В начале девятнадцатого века математикам приходило сталкиваться с необходимостью работы с объектами, отличными не только от обычных чисел, но и от числовых и буквенных выражений, и над которыми можно выполнять те или иные операции.

К примеру, английский учёный Джордж Буль описывает алгебру как суждения в логике, французский математик Эварист Галуа трудился над «алгеброй» перестановок, которой он дал название группы. В последующем возникли понятия алгебры Клиффорда, алгебры Грассмана и т. п. В результате само слово приобрело еще один, теперь уже нарицательный смысл, означавший систему объектов произвольной природы, над которыми можно выполнять одну или несколько операций.

Невольно вызывает восхищение то, насколько Мухаммад аль-Хорезми был прозорлив, вынеся в заглавие своего трактата не понятие уравнения, а именно название пары операций! По происшествии времени вводилось все больше новых типов алгебр. Уместно отметить то, что один из них - топологические алгебры Буля - был развит в Ташкенте математиками Узбекистана во главе с академиком Ташмухамедом Сарымсаковым. Монография, которая была написана им совместно с коллегами, выдержала переиздание в США в переводе на английский язык, а затем удостоена Государственной премии имени Абу Райхана Беруни.

Заключения и предложения

В ходе нашего исследования мы изучили работы выдающихся учёных прошлого и современности. Исследуя проблемы изучения точных и прикладных наук мы пришли к выводам, что вклад в развитие и процветание точных наук, в частности математики и её разделов возможен с учётом популяризации трудов выдающихся учёных прошлого, оставивших неизгладимый след в истории науки и поднявших её на качественно новый уровень и современности, вносящие вклад в совершенствование самой дисциплины.

В высшей школе на наш взгляд необходимо изучение предмета, затрагивающего историю математики и выдающихся учёных-математиков.

Заложить основы эпохи третьего ренессанса в нашей стране поможет стимулирование изучения дисциплины математики и высокая мотивация.

По нашему убеждению, для более глубокого изучения дисциплины основ математического анализа среди студентов направления «Методика обучения математики» и «Математика» должны на углублённом уровне вестись предметы математический анализ и другие профильные дисциплины. Для студентов направления «Методика обучения математики» больший акцент делается именно на предметах, соответствующих развитию методики. В направлении проведения исследований в области математики необходимо опираться на труды гениальных учёных исследователей как прошлого, так и современности.

Для более глубоко изучения трудов великих учёных Аль Хорезми, Эвклида, Исаака Ньютона, Софьи Ковалевской, Рене Декарта необходимо проведение

конкурсов и викторин для популяризации и более глубокого изучения таких произведений вышеназванных учёных как «Китаб мухтасар ал-джабр ва-л-мукабала» («Краткая книга восполнения и противопоставления»), «Зидж ал-Хуаразми» («Астрономические таблицы» («Зидж»)), «Рассуждения о методе», «Начала», «Математические истоки натуральной философии» и многие другие.

С нашей точки зрения эти и ряд других мероприятий позволит вывести изучение точной, прикладной литературы и трудов выдающихся учёных на качественно новый уровень тем самым дав толчок для развития и процветания математики как науки.

В настоящее время уделяется большое внимание совершенствованию «школы математиков».

Список использованной литературы:

1. Абель, Н., Абу-Ль-Вефа, М., Адамар, Ж., Адамс, Д., Пергский, А., Барроу, И., ... & Якоби, К. (1987). Именной указатель. *Issledovani i a po istorii fiziki i mekhaniki*, 234.
2. Герье, В. И. (2013). *Лейбниц и его век*. ООО ДиректМедиа.
3. Декарт, Р. (2013). *Рассуждение о методе*. Рипол Классик.
4. Ковалевская, С. В. (2010). *Воспоминания детства*. Изд-во Сергея Маркелова.
5. Лейбниц, Г. В. (1982). *Сочинения в четырех томах*. Том 1. М.: Мысль.
6. Ньютон, И. (1989). *Математические начала натуральной философии*. Рипол Классик.
7. Пуанкаре, А. (1974). *Избранные труды*.
8. Сингх, С. (2000). Великая теорема Ферма. М.: МЦНМО.
9. Феоктистова, О. П., & Чернышева, И. Н. (2014). Софья Ковалевская: поэт от математики. *Машиностроение и компьютерные технологии*, (S1), 7.
10. Хорошилова, Е. (2022). *Математический анализ: неопределенный интеграл 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО*. Litres.
11. Nishonov, F. M., & Qo'shnazarova, M. (2019). Maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda matematik tasavvurlarni shakllanishida didaktik o'yinlarning o'rni. Maktabgacha ta'lim taraqqijotining dolzarb masalalari. FarDU.

Kurpayanidi K.I.,*PhD in economics, Professor of the Department "Economics",
Fergana Polytechnic Institute,**Corresponding member of the International Academy of Theoretical & Applied
Sciences (USA), Ferghana, Republic of Uzbekistan**E-mail: konstantin@ferpi.uz***Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595374>**

DOI 10.5281/zenodo.7595374

TRANSFORMATION OF THE EDUCATION SYSTEM AS A CATALYST FOR INNOVATION IN MODERN CHINA

It is impossible to understand modern China without reconstructing the logic of its development in the twentieth century, finding out what steps and decisions helped it to reduce the material and technical gap with the European peoples, and, finally, without understanding how it managed to overcome the destructive consequences of revolutions and transform their energy into a progressive impulse of development [1]. His current achievements are inextricably linked with modernization, which over the course of a century alternately took the form of conservative reforms, revolutions, socialist, and then market transformations. All of them, in their own way, convincingly confirmed that the true reasons for Chinese success lie in selective borrowing and the subsequent synthesis of Western innovations and Chinese traditions, which, as it has now become clear, have never lost their relevance [2]. Modernization, therefore, has become a new phase in the development of Chinese civilization, which has found an answer to the challenges of scientific and technological progress and the global assertion of its cultural norms by the West.

By the beginning of the XXI century, the influence of scientific knowledge and high technologies on the world economy has significantly increased. They are a powerful competitive advantage and one of the most important internal reserves of national economies. New goods and services arising due to the introduction of high technologies lead to the expansion of the market. Increasing the volume of fundamental and applied research, improving the quality of education opens up new opportunities for developing countries. For many of them, the creation of their own NIS is a strategic course and an opportunity to diversify the economy in the conditions of transition to a new technological order. The results of China's seventh population census showed that the birth rate of the

country's population was the lowest since 1961. According to the State Statistical Office of the People's Republic of China, conducting a population census - the largest of its kind in the world - helps China determine the size, structure and distribution of the population, as well as recent demographic changes and trends. The population of mainland China has reached 1.41178 billion people, which is 5.38 percent more than the results of the previous national population census held in 2010. This figure does not include residents of Hong Kong, Macao and Taiwan, as well as foreigners living in 31 provincial-level administrative units in the continental part of the country [3].

If the necessary measures are not taken soon, the aging of Chinese society will become extremely serious. Population policy and previous teaching methods do not meet the current needs of China's economic development. For this reason, the adjustment of the country's strategy in all aspects has begun, with the constant optimization of the population management policy and the training model in order to ensure guaranteed support for innovative potential in the future.

In recent years, China has often faced bottlenecks in key technical areas of international competition. In particular, the United States imposed sanctions on some key technical areas, as a result of which Chinese companies suffered losses. Such situations indicate a low level of China's innovation potential in many key scientific and technological fields. The main reason for this situation is that the training model that China has been implementing for a long time lags behind the needs of the country's rapid economic development.

For a long time, in order to rapidly increase the level of higher education of the Chinese, the construction of higher education institutions was strongly supported by the state, and development proceeded very quickly, and the number of people who received higher education increased. According to statistics, since the expansion of the network of higher education institutions in 1999, the number of graduates of Chinese universities has increased dramatically: from 847,600 people in 1999 to 8.34 million in 2019, i.e. almost tenfold. According to the seventh census report published by China in 2021, as of November 1, 2020, the population of China with a university (college and higher) level of education is 218360767 people, or 15.13% of the total population of China [4]. Despite the rapid growth of Chinese universities, the development of the high-tech industry and the high-tech manufacturing industry in China is not going as fast as the increase in university enrollment. The main industry in China that attracts social workers is the service sector. In recent years, the main direction of hiring graduates of Chinese colleges has also been the service sector. Although China's industrial structure has shifted towards the middle and high level in recent years, the manufacturing services industry with a new generation of information technology and Internet economy has developed rapidly, attracting a large number of college students to work in these industries. For example, education, information services, culture and entertainment, as well as other service sectors have become important channels for college students to find work. According to the results of a sample survey of Chinese college graduates in 2019 conducted by the Huang Jing Industry Research Institute, the education industry has become the industry with the most jobs for undergraduate graduates, with 15.9% of graduates preferring to work in education [5]. These industries and jobs place low demands on technological innovation,

and the industry's own capabilities and motivation for independent innovation are also low. Instead, more attention is paid to the industry experience of practitioners, as well as social resources and contacts of workers.

These factors have led to the fact that a large number of new college graduates have not been able to successfully complete their jobs in the industries corresponding to their specialty. In addition, the possibilities of scientific research of students and specialists are limited, and it is impossible to achieve a higher level of application of professional knowledge in the professional field. Graduates also cannot meet the needs of basic production in a short time due to the lack of professional skills. China's advantage in the field of demographic dividends in labor-intensive production is gradually disappearing. The regime and methods of teaching young people are not adapted to the industrial structure and economic development of the country, which leads to a relative surplus of young people in the service sector and a noticeable shortage of them in the manufacturing industry. This has an impact not only on the continuous modernization of China's manufacturing industry, but also on China's technological innovation in manufacturing.

In addition, since most of the family income of Chinese families was directed to the education of their children, the savings of Chinese parents decreased significantly. As the phenomenon of China's aging population intensifies, China's social protection and aging system will face huge challenges. The problem of caring for the elderly in Chinese families will gradually become an important social problem and will even be directly related to the stability of China's economic and social development. Taking into account the above, high-yield finance, real estate, new media and other industries seem to be a more economical choice for current Chinese college students, which will inevitably lead to the loss of intellectual potential in the field of fundamental scientific research and innovation.

Compared to the pace of economic development, social education in China is relatively lagging behind. Whether you are a graduate of a vocational school or a graduate of a higher educational institution, there are no mechanisms for continuous training and advanced training after graduation. As soon as young people enter an industry incompatible with their specialization, the knowledge they have gained soon becomes forgotten or lags behind the needs of productivity improvement. The constant innovative abilities of these workers to master the innovative achievements of the industry will gradually weaken. This situation will not promote new technological innovation achievements or increase the costs of promoting new technologies.

In conclusion, it should be noted that within the framework of scientific, theoretical and applied economic thought, there is no single approach to assessing the effectiveness of the role of the national innovation system (NIS) in economic growth [6,7]. This is due to the fact that the mechanisms and tools regulating the creation and improvement of NIS are highly differentiated in different countries. In conditions of instability to global crises and multipolarity of the world economy, the experience of China's NIS development is of great importance for understanding modernization processes in developing countries and countries with economies in transition.

References:

1. Cai, Y., Ma, J., & Chen, Q. (2020). Higher education in innovation ecosystems. *Sustainability*, 12(11), 4376.
2. Xiao, J. (2019). Digital transformation in higher education: critiquing the five-year development plans (2016-2020) of 75 Chinese universities. *Distance Education*, 40(4), 515-533.
3. http://russian.news.cn/2021-05/11/c_139938720.htm
4. China National Bureau of Statistics: <http://www.stats.gov.cn/english/>
5. Huang Jing. Information network. "Analysis of the employment prospects of university graduates in 2021". - Access mode: https://m.sohu.com/a/444008291_120113054/
6. Tsoy, D., Godinic, D., Tong, Q., Obrenovic, B., Khudaykulov, A., & Kurpayanidi, K. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 14(12), 7192.
7. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 258, p. 05026). EDP Sciences.

**Boltaboeva Shoxsanamxon Shovkatjon qizi,
Mamadjonova Zilolaxon Baxtiyorjon qizi,**
*Undergraduates, Department of school management,
Kokand State Pedagogical Institute named after Mukimi,
Kokand, Republic of Uzbekistan*

Scientific supervisor: Professor K.I.Kurpayanidi
Fergana Polytechnic Institute

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595394>

DOI 10.5281/zenodo.7595394

PROSPECTS OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE EDUCATION SYSTEM

**Boltaboeva Shoxsanamxon Shovkatjon qizi,
Mamadjonova Zilolaxon Baxtiyorjon qizi,**
*Magistrantlar, Maktab menejmenti kafedrası,
Muqimiy nomli Qo‘qon davlat pedagogika instituti,
Qo‘qon sh., O‘zbekiston Respublikasi*

Ilmiy rahbar: professor K. I. Kurpayanidi
Farg'ona politexnika institute

TA'LIM TIZIMIDAGI RAQAMLI IQTISODIYOTNING ISTIQBOLLARI

Globalashuv jarayonida mamlakatlar raqobatbardoshligini belgilashda iqtisodiyotda raqamli iqtisodiyotning o'rnini bekiyosdir. Iqtisodiyotning qaysi bir tarmoq yoki sohasiga nazar tashlamaylik, barchasida raqamli texnologiyalarning o'rnini ko'ramiz. 2017 - 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalarga muvofiq hamda iqtisodiyot tarmoqlari va davlat boshqaruvi tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy etish va telekommunikatsiya tarmoqlarini kengaytirish orqali respublika iqtisodiyotining raqobatbardoshligini yanada oshirish maqsadida 2020 yil 28-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4699 son qarori qabul qilindi. Unga ko'ra quyidagi yo'nalishlarda raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni yanada rivojlantirishning qo'shimcha vazifalari etib belgilab qo'yildi [1]. 2023-yilga kelib raqamli iqtisodiyotning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini 2 baravarga ko'paytirishni nazarda tutgan holda, shu jumladan ishlab chiqarishni boshqarishda axborot tizimlari kompleksini joriy qilish, moliyaviy-xo'jalik faoliyatda hisobot yuritishda dasturiy mahsulotlardan keng foydalanish, shuningdek, texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish orqali uni jadal shakllantirish; 2020-2021-yillarda barcha sog'liqni saqlash muassasalari, maktablar va maktabgacha ta'lim tashkilotlarini, shuningdek, qishloqlar va mahallalarni yuqori tezlikdagi Internet tarmog'iga ulash hamda aloqa xizmatlari sifatini oshirishni ko'zda tutgan holda mamlakatning raqamli infratuzilmasini to'liq modernizatsiya qilish va zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlaridan barcha hududlarda foydalanish imkoniyatini ta'minlash; 2022-yilga qadar elektron davlat xizmatlari ulushini 60 foizgacha yetkazishni nazarda tutgan holda davlat axborot tizimlari va resurslarini yaratish hamda integratsiya qilish, davlat ma'lumotlar bazalaridagi axborotlarni unifikatsiya qilish, shuningdek, davlat xizmatlarini ko'rsatish tartibotlarini optimallashtirish va tartibga solish orqali elektron hukumat tizimini rivojlantirish; dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarish va texnologik maydonchalar yaratish orqali "raqamli tadbirkorlik"ni rivojlantirish, 2023-yilga kelib ushbu sohadagi xizmatlar hajmini 3 baravarga oshirish va ularning eksportini 100 million dollarga yetkazish; Raqamli iqtisodiyotning afzalliklari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi, zamonaviy texnologiyalarning hayotimizga tadbiq etilishi har bir inson hayotida ko'plab ijobiy imkoniyatlar berishi mumkin. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi ortidan inson, unga kerakli xizmatdan tezroq foydalanishi, internet orqali o'ziga kerakli mahsulotlarni arzon sotib olish bilan ko'plab pul mablag'larini tejashi mumkin [2,3]. Masalan biron bir kitobning elektron ko'rinishda sotib olish Sizga, shu

kitobni chop etilgan ko'rinishini sotib olish ancha arzonga tushishi mumkin. Yoki bo'lmasa oddiy iste'molchi o'zi ham tadbirkor bo'lishi, uyidan chiqmagan holda onlayn savdo-sotiq bilan shug'ullanishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini boshqa afzalliklari quyidagicha bo'lishi mumkin:

- ishlab chiqarishda mehnat samadorligini oshishi;
- kompaniyalarning raqobatbardoshligini o'sishi [4];
- ishlab chiqarishdagi harajatlarning kamayishi;
- yangi ish o'rinlari yaratilinishi;
- yangi zamonaviy kasblar paydo bo'lishi;
- kambag'allikni yengish va ijtimoiy tengsizlikni yuqolishi.

Bular raqamli iqtisodiyotning bor yo'gi bir nechta afzalliklari holos. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bizning kundalik hayotimizga ijobiy ta'sir qiladi, oddiy foydalanuvchiga ko'plab qo'shimcha imkoniyatlar beradi va qolaversa, bozorni o'sishi va rivojlanishini ta'minlab berishi mumkin [5].

Shuningdek ta'lim tizimining barcha bosqichlarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va zamonaviy iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan raqamli bilimlarning darajasini oshirish, ta'lim infratuzilmasini takomillashtirish, shuningdek, "Besh tashabbus" loyihasini amalga oshirish doirasida 2022-yilga qadar respublikaning barcha hududlarida raqamli bilimlarga o'qitish markazlarini ochish.

Ta'lim tizimidagi barcha bosqichlarga raqamli texnologiyalarni joriy e'tish haqidagi bo'limiga alohida to'xtab o'tadigan bo'lsak, Oliy ta'lim tizimida o'quv jarayonlarini boshqarish tizimi, bakalavr va magistr diplomlari bazasi hamda talabalar o'qishini elektron yuritishga mo'ljallangan "Oliy ta'lim" axborot tizimini yaratish. Ilmiy-texnik ma'lumotlar elektron bazasini yaratish [6].

Bundan tashqari Xalq ta'limi vazirligiga tegishli ta'lim tashkilotlarida keng omma uchun darsliklardan elektron shaklda foydalanish imkoniyatini beruvchi yagona ta'lim platformasini joriy etish.

Xalq ta'limi tizimidagi o'qituvchilarning malaka toifasini aniqlash bo'yicha yagona test tizimini joriy etish.

O'quvchilarning o'zlashtirishini hisobga olish, o'qituvchilar faoliyatiga oid statistika va hisobotlarni shakllantirishni nazarda tutuvchi "Elektron kundalik" yagona tizimini (kundalik.com) joriy etish. Sinov tariqasida "Elektron shahodatnoma" axborot tizimini joriy etish. Kabi ishlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Shu bilan birgalikda Maktabgacha ta'lim vazirligiga tegishli ta'lim tashkilotlarida Bolalarning davomati va salomatligini onlayn monitoring qilish, shuningdek, onlayn to'lov va to'lov hisobi uchun billing tizimini joriy etish bo'yicha "Bolalar bog'chasi" axborot tizimini joriy etish kerakligi aytib o'tilgan.

Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi ham o'z o'rnida Xorijiy davlatlarda ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish faoliyatini kompleks avtomatlashtiruvchi axborot tizimini yaratish. Ta'lim muassasalari, pedagog xodimlar, ta'lim oluvchilar va boshqa axborotlar to'g'risida yagona ma'lumotlar bazasini yaratish kerakligi belgilab qo'yildi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, davlat innovatsion va raqamli ekotizimni

qo'llab-quvvatlash sohasida raqamli ta'limning zamonaviy metodlarini qo'llab-quvvatlashi, innovatsion xizmatlarni samarali tartibga solish normalarini ishlab chiqishi, yangi bozorlarni o'zlashtirishda ko'maklashishi hamda texnologik jarayonlarning chuqurlashuvida yuzaga chiqadigan havflarni pasaytirish choralarini ko'rishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4699 son qarori, 2020 yil 28-aprel. *Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi*, 29.04.2020-y.,
2. Sharipov, F. F., Krotenko, T. Y., & Dyakonova, M. A. (2020, April). Talent management: needs and prospects for business development in the digital economy. In *International Online Forum named after A. Ya. Kibanov" Innovative Personnel Management"* (pp. 514-518). Springer, Cham.
3. Barsukov, D., Kuzmina, S., Morozova, N., & Pimenova, A. (2018). Professional education for digital economy: trends and prospects. In *MATEC Web of Conferences (Vol. 170, p. 01063)*. EDP Sciences.
4. Khamidov, O. K., & Kahhorov, O. S. (2020). Prospects of monitoring graduates' employment in digital technologies. *Scientific Reports of Bukhara State University*, 4(5), 268-273.
5. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences (Vol. 258, p. 05026)*. EDP Sciences.
6. Bobobekov, S. (2021). Oliy ta'lim muassasalarining o'quv jarayonida elektron ta'lim muhitini yaratish. *Журнал математики и информатики*, 1(4).

Kardo Sabah Abdullah

master's degree student,

Matveeva Valeria Pavlovna

master's degree student,

Supervisor: Matveeva Yulia Valerevna,

Associate Professor, Samara National Research University, Institute of Economics and Management, Samara, Russia

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7595457>

DOI 10.5281/zenodo.7595457

THE ROLE AND IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE BANKING INDUSTRY

Кардо Сабах Абдуллах

студент магистратуры,

Матвеева Валерия Павловна

студент магистратуры,

Матвеева Юлия Валерьевна

доцент Самарский национальный исследовательский университет,

Институт экономики и управления, г. Самара, Россия.

РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАНКОВСКУЮ ОТРАСЛЬ

The rapid progress in information and communication technology has had a radical impact on the financial sector in general and the banking sector in particular over the past decades, and it has now become a very important tool with strategic benefits for banks that achieve progress, success and provide better quality in banking services provided to customers, where technology is one of the important pillars. In financial and banking dealings, it also contributes mainly to international business operations, which had a significant impact on the growth of the global economy.

The banking sector is one of the first sectors that benefited from the technological revolution and its multiple uses in the financial fields, which began in the fifties of the last century, followed by the installation of the first ATM, which was introduced in the United States of America in 1968. The emergence of ATMs at that time had a great impact on improving service and convenience for customers, in addition to reducing costs. Although ATMs were limited to cash withdrawal service, now they provide many services from account inquiries and transfer money between the required accounts and many other banking services. For example, there are now scanning machines that enable banks and customers to accept cash or checks, as there are many banks in different parts of the world that use technology in advanced applications such as interviewing, granting and implementing customer loans and allowing face-to-face discussion with the bank service representative via video anywhere, which greatly enriches the direct interaction between bank employees and customers. And thus shorten the distances through communication and save time and effort for all relevant parties.

Information technology has helped banks to rise quickly, which led to significant gains for the banking sector. Modern technological innovations have had a great impact on the speedy processing and sending of information, the ease of marketing banking products and improving their image, in addition to the ability to deliver service and information faster to customers and anywhere in the world. The world, which also helped in the interactive information networks and on a larger scale in an unprecedented way, it is the development that changed the schedule of all banks' products and the way they are presented, and developed their products and the type of banking services provided.

It is worth noting that most banks are making great efforts to keep pace with these modern and advanced systems and innovative and new banking operations, as we find that the development of information and communication technology has given banks a

great opportunity to provide the most diverse and convenient financial services without adding new branches.

As for the development of Internet services and the use of networks in banks, it has an effective relationship and has a radical impact with the banking sector in general. The uses are wide-ranging, low-cost and convenient for the financial network of banks as a whole. It has clearly facilitated banking services anywhere and at any time for customers, in addition to that many Some of the banks have improved the telecommunications network, such as using a landline or mobile phone to complete banking operations, which should be carried out on the Internet, which in turn leads to the integration of e-commerce and Internet banking with banks to gradually replace manual work and personal attendance by the customer to the bank.

The banking sector in Jordan believes in technology and its ability to help banks launch and transform quickly. The use of information technology on a large scale in Jordan began with the introduction of the first ATMs, where the introduction of ATMs had a positive impact on the performance of Jordanian banks, in addition to communication technology, which helped banks to speed up Perform operations and reduce cost through the use of advanced digital devices and electronic computers that reduce the number of employees used and increase profits in addition to many benefits such as ease of dealing and outsourcing with financial institutions around the world and improving service where information and communication technology had a significant impact on outsourcing For financial services with reduced costs, as there were pioneering initiatives by the Bank for my global central bank to prevent losses, develop plans for the continuity of banking business and mitigate operational risks, which mainly stem from the complex and intertwined banking business on the electronic and human levels in different banks, knowing that mitigating operational risks for banks It mainly extends to developing plans and strategies for business continuity for banks with a focus on the essence of banking solutions and support systems that help recovery after disasters because the risks facing the banking industry have increased a lot as is noticeable due to the large size and diversity of uses of technology in banks and therefore the risk of systems failure will be greater And the worst impact on banks, realizing that the fact that “hackers” entered any system, whether it was used by private or governmental banking institutions, gave great importance to the presence of protection in computer systems, which is an important part of the operational risks of various institutions.

Banking institutions have a certain behavior that depends directly on technological and technical support to monitor markets, customers and investors. It is important for banks to disclose appropriate financial conditions in accordance with the accounting methods used, including international standards such as IAS 32, 39 and international financial reporting standards such as Standard No. 7 Moreover, banks should enhance the processes of introducing improvements to information by the risk management in different banks according to the Basel II agreement. Within this framework, there will be requirements, the most important of which are the advanced infrastructure and technological transformation in banks, in order to move towards the advanced approach within the framework of the second Basel agreement on the one hand. "Data storage" in addition to the application of advanced programs to deal with customers, so all of these

things depend, as we have seen, on technology mainly in order to move forward towards the future.

Therefore, there is a strong and reciprocal relationship between the advanced technology on the one hand and the legal framework and regulatory policy on the other hand for the bank, as this is very important for establishing the efficiency and stability of the banking system. It is necessary to mention here the Electronic Transactions Law and the Anti-fraud Law, where it has become possible to use electronic transactions and punish fraud and fraud, in addition to monitoring activities related to electronic card operations. The intention of these laws is to create the regulatory framework for banks and financial institutions to use information technology facilities to carry out their operations and mitigate the risks that can They arise from the misuse of systems and tools.

Conclusions The world witnessed during the past years, and continues to witness a very rapid development in the forms of information technology that it had an impact on economic activity, and during the second half of the 1990s a group of people appeared terms that refer to the role of information technology in economic activity, such as the term knowledge economy and the information economy, as this development encompassed all areas of life, especially the banks that are experiencing challenges huge in the last two decades of the last two decades of the last century and the beginning of the current century, they became the banks it operates in a changing environment under the influence of several factors, including information technology.

The client has become more familiar with information technology, which has changed the size of his aspirations for the services he provides, it has the bank, which has led to its increasing interest in electronic services, as the customer wants to obtain services At the place and time he wants and through the means he chooses, which necessitated the banks to integrate information technology in its daily business, as this helped it to 77 benefit from it and develop it not only to raise the quality of banking services rather, it is a source of many new banking services, and that is why traditional banks have tended to create electronic banking services that suit the needs and demands of their customers on the one hand, and to achieve profit for the bank.

References:

1. Abdel-Khaleq, Muhammad, Financial and Banking Administration, Dar Osama for Publishing and Distribution, Amman, Jordan. 9090
2. Alyan, Ribhi Mustafa, Foundations of Contemporary Marketing, Dar Al-Safa Publishing and Distribution, 9th edition, Amman, Jordan, 9090
3. Fathi, Amer Ibrahim, Alaa El Din Abdel Qader Al Janabi, Management Information Systems, Publishing House Distribution and Printing, 03th Edition, Amman, 90
4. Kandelji, Amer Ibrahim, Iman Fadel Al-Samarrai, Information Technology and its Applications, Foundation Al-Waraq for Publishing and Distribution, Amman, Jordan, 90
5. Curtel, Farid, Marketing of Services, Dar Kunouz Al-Maarifa Al-Ilmia Publishing, Amman, 90

6. Mustafa, his father, Roy Kamal El-Din, Mohamed Samir Kamel, Accounting Information Systems, University House Publishing, Egypt, 90
7. Mualla, Naji, The Origins of Banking Marketing, Dar Al-Safa Publishing, Lebanon, 9114
8. Yassin, Saad Ghaleb, Fundamentals of Management Information Systems and Information Technology, Dar Al-Mahraj, Amman, Jordan, 9002
9. Yassin, Saad Ghaleb, Fundamentals of Management Information Systems and Information Technology, Dar Al-Mahraj Publishing and Distribution, Amman, 900
10. Institute of Banking Studies, Electronic Banking Services, Illuminations Magazine, Issue 99 Kuwait, 909.

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iyan taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.** Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.
Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg‘ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7516271>

Tўxtasiнова Д.Р
Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
foyдаланишни
takomillashtirish:
монография / Тўxtasiнова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

Д.Р.ТЎХТАСИНОВА

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАСHTИРИШ

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p. ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

МАДАМИНОВ Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш
компетенцияларини компьютер графикаси
воситасида ривожлантириш методикаси

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак
муҳандисларнинг
лойиҳалаш
компетенцияларини
компьютер графикаси
воситасида

ривожлантириш
методикаси: Монография /
Мадаминов Ж.З. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А. Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / Курпаяниди
К. И., Илёсов А.А.; М. А.
Икрамов таҳрир остида. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров

**CAD/CAM/CAE ТИЗИМЛАРИДА
ЛОЙИХАЛАШ АСОСЛАРИ**

Дарслик

Фарғона - AL – FERGANUS – 2022

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М. CAD/CAM/CAE
тизимларида лойиҳалаш
асослари. Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

*Ўзбекистон
Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим
вазирлиги ҳузуридаги
Олий, ўрта махсус ва
профессионал таълим
йўналишлари бўйича
ўқув-услубий
бирлашмалар
фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кengash томонидан
дарслик сифатида
тавсия этилган. (2022
йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).*

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL – FERGANUS – 2022

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.Mexatronika asoslari.**
Darslik/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.

ISBN 978-9943-7707-1-3

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPANYIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.** Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180

p.
ISBN: 978-9943-7189-9-9

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б. ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p. ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Муминова, Е.А.
Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p. ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.
ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.
ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

